

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Schulische Interventionen – Die Bedeutung von exekutiven Funktionen

Eine Literaturlarbeit zum aktuellen Forschungsstand

Masterarbeit

Eingereicht von: Lara Diab

Begleitet durch: Peter Klaver

Datum der Abgabe: 12.12.2021

Abstract

Die exekutiven Funktionen beeinflussen den Lernerfolg in der Schule und sind ebenso bedeutsam für den beruflichen Erfolg. Das exekutive System bildet die Grundlage für etliche Kompetenzen, die als Voraussetzung für das Lernen angesehen werden (Walk & Evers, 2013, S. 30). In der vorliegenden Arbeit wird der aktuelle Forschungsstand zu schulischen Interventionen, welche die exekutiven Funktionen aufgreifen, untersucht, um die wichtigsten Erkenntnisse in die Praxis mitzunehmen. Dafür wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, und die erhobenen Daten wurden quantitativ wie auch qualitativ ausgewertet. Die quantitative Auswertung wurde in Form von Tabellen und Darstellungen zusammengefasst. Die quantitative Analyse hat ergeben, dass in den Bereichen Mathematik, Lesekompetenz, Verhalten und Sport am meisten Studien durchgeführt wurden. Zudem gab es deutlich mehr Interventionen mit Kindern im Schulalter als im Vorschulalter. Ebenso wurde erkannt, dass das Arbeitsgedächtnis vor allem im Zusammenhang mit der Mathematik und dem Lesen steht, im Bereich Verhalten die Inhibition eine zentrale Rolle spielt und im Sport alle drei Komponenten der EF gleichermassen vertreten sind. Die Ergebnisse der Interventionen haben gezeigt, dass in 14 von 18 Studien der Beitrag der exekutiven Funktionen in den schulischen Interventionen zu positiven Ergebnissen geführt hat, und der Erfolg der Intervention von verschiedenen Indikatoren abhängig ist. Es wurde klar, dass die exekutiven Funktionen einen wichtigen Beitrag zum Schulerfolg leisten und aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken sind.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Variablen des Schulerfolgs	7
2.1 Angebots-Nutzungs-Modell	8
2.2 Das Lernpotential des Angebots-Nutzungs-Modells	8
2.2.1 Intelligenz	8
2.2.2 Vorwissen	9
2.2.3 Metakognition und Lernstrategien	9
2.2.4 Motivation und Volition	9
2.2.5 Aufmerksamkeit	10
3. Exekutive Funktionen	11
3.1 Definition	11
3.2 Komponenten exekutiver Funktionen	13
3.2.1 Arbeitsgedächtnis	13
3.2.2 Inhibition	15
3.2.3 Kognitive Flexibilität	16
3.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen	17
3.4. Neuronale Grundlagen	19
3.4.1 Neuronen, Impulse und Synapsen	19
3.4.2 Plastizität des Gehirns	20
3.5 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für das Lernen	21
3.6 Förderung der exekutiven Funktionen	23
4. Schulische Interventionen zur Förderung der exekutiven Funktionen	27
4.1 ‹Tools of the Mind›	28
4.2 EMIL – Emotionen regulieren lernen	29
4.3 Cogmed	29
5. Literaturcorpus und methodisches Vorgehen	30
5.1 Recherche	30
5.2 Übersicht der Studien	33
5.3 Quantitative Inhaltsanalyse	38

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse	41
5.4.1 Lesekompetenz: Dahlin (2010).....	41
5.4.2 Mathematik: Hassler Hallstedt; Klingberg; Ghaderi (2018).....	43
5.4.3 Verhalten: Paananen; Aro; Närhi; Aro (2017)	45
5.4.4 Sport: De Greeff; Hartman; Mullender-Wijnsma; Bosker; Doolaard; Visscher (2016)	48
6. Auswertung der quantitativen und der qualitativen Inhaltsanalyse	50
7. Beantwortung der Fragestellungen	52
7.1 Erkenntnisse	52
7.2 Wichtige Erkenntnisse für die Praxis	53
7.2.1 Meine persönlichen Erfahrungen.....	53
8. Schlussfolgerungen.....	55
8.1 Heilpädagogische Relevanz	55
8.2 Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit.....	56
9. Literaturverzeichnis	57
10. Anhang.....	60

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Angebots-Nutzungs-Modell	6
Abbildung 2. Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend.	12
Abbildung 3. Notizblock.....	12
Abbildung 4. Stopp-Schild	14
Abbildung 5. Weichensteller.....	15
Abbildung 6. Die vier Lappen der Grosshirnhälften	16
Abbildung 7. Zahlreiche komplexe Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden.....	20
Abbildung 8. Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen.....	25
Abbildung 10. Prisma Diagramm zum Ein- und Ausschlussverfahren der Studien.	30
Abbildung 11. Prozentuale Verteilung der abhängigen Variablen.....	37
Abbildung 12. Anzahl Kinder im Schulalter	38
Abbildung 13. Anzahl Kinder im Vorschulalter	38
Abbildung 14. Unabhängige und abhängige Variable im Vergleich	39
Abbildung 15. Beispielaufgabe von Cogmed.	41
Abbildung 16. Beispielaufgabe aus dem Malti-Programm.	45
Abbildung 17. Beispielaufgabe aus dem Projekt «Fit en Vaardig op school».....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Entwicklungsschritte der EF	18
Tabelle 2: Übersicht 1 über die ausgewählten Studien.....	33
Tabelle 3: Übersicht 2 über die 18 ausgewählten Studien.....	36
Tabelle 4. Neun Indikatoren, die den Beitrag der EF in den schulischen Interventionen beeinflussen.	52

1. Einleitung

Während meines Studiums wurde ich im Modul P12 auf die Exekutiven Funktionen (EF) aufmerksam. Die Bezeichnung EF wird als Oberbegriff für komplexe kognitive Prozesse verwendet, die zielgerichtetes Verhalten steuern (Brunsting, 2011). Noch während der Veranstaltung habe ich mir das Buch «Fex – Förderung exekutiver Funktionen» von Walk und Evers (2013) bestellt. Als ich angefangen habe, darin zu lesen, blieb ich bei einem Beispiel aus der Forschung hängen:

Die Forscher um Terrie Moffitt von der Duke University in den USA untersuchten mehr als 1000 Bewohner einer neuseeländischen Stadt über viele Jahre hinweg. Bei den Teilnehmern hatte man bereits während ihrer ersten zehn Lebensjahre wiederholt ihre Selbstregulationsfähigkeit erhoben. Im Alter von 32 Jahren wurden dieselben Personen nochmals untersucht, wobei neben der Selbstregulation auch ihre Gesundheit sowie ihre finanzielle Situation und ihr Strafregister berücksichtigt wurden.

Die Forscher fanden heraus, dass Erwachsene, die sich als Kind schlechter regulieren konnten, öfter unter gesundheitlichen Problemen litten und mit höherer Wahrscheinlichkeit nikotin- oder alkoholabhängig waren. Darüber hinaus waren sie eher in instabilen Beziehungen, gerieten öfter in finanzielle Not und begingen häufiger Straftaten. Diese Zusammenhänge zeigten sich unabhängig vom Intelligenzquotienten oder der sozialen Herkunft. (Moffitt, 2011, zitiert nach Walk & Evers, 2013, S.

8)

Da war für mich klar, dass ich mehr über die EF und deren Förderung wissen möchte. In Form einer Literaturarbeit konnte ich mein Wissen vertiefen. Je mehr ich über die EF las, desto mehr entdeckte ich sie bei den Kindern. In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Impulsivität, ihrer Ablenkbarkeit oder des Vergessens der erteilten Aufträge auffallen. Ich wollte daher genauer wissen, was die EF mit der Lernleistung zu tun haben. Diese sind von entscheidender Bedeutung für den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen und beeinflussen zugleich die sozio-emotionale Entwicklung (Kubesch, 2019). In dieser Masterarbeit wird daher der Bezug der EF zum Lernerfolg untersucht. Auf deren Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung wird nicht näher eingegangen.

Im Austausch mit meinem Masterarbeit-Betreuer kam ich dann auf die Idee, Förderprogramme (Interventionen) zu analysieren, welche die EF aufgreifen. Für eine solche Analyse ist eine angemessene theoretische Grundlage notwendig. Deshalb wird zuerst geklärt, was Schulerfolg und Lernerfolg überhaupt bedeuten und welche Rolle die EF dabei spielen. Dafür sind eine genaue Definition der EF sowie neuronaler Grundlagen erforderlich. In einem weiteren Schritt werden Interventionen im Schulbereich erläutert und deren Aufgaben geklärt. Das Vorgehen der Recherche wird beschrieben und anhand einer quantitativen Auswertung der recherchierten Daten und einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse im Anschluss ausgewertet, die Fragestellungen beantwortet und relevante Schlussfolgerungen gezogen.

In der vorliegenden Arbeit wird der aktuelle Forschungsstand anhand von Literatur und Studien zu schulischen Interventionen untersucht, welche die EF aufgreifen. Die Forschungsergebnisse von insgesamt 18 Studien werden detailliert analysiert, übersichtlich dargestellt und einander gegenübergestellt. Davon werden 4 Studien genauer untersucht. Ziel ist es, am Ende dieser Masterarbeit neue Erkenntnisse über schulische Interventionen im Zusammenhang mit den EF zu gewinnen.

Die Fragestellungen zur Masterarbeit lauten:

- 1. Welchen Beitrag leisten die exekutiven Funktionen in den schulischen Interventionen und welche Ergebnisse werden dabei erzielt?*
- 2. Welche Handlungsaspekte haben sich in den Studien zu den exekutiven Funktionen für das Lernen bewährt?*

2. Variablen des Schulerfolgs

In der Schule sind nicht alle Kinder gleich erfolgreich. Die Einflussfaktoren auf den Schulerfolg werden in Kapitel 2 untersucht.

Die Bedingungsfaktoren, die Einfluss auf die schulischen Leistungen oder Kompetenzen der Kinder haben, werden anhand des Angebots-Nutzungs-Modells genauer betrachtet (Schrader & Helmke, 2008).

Abbildung 1. Angebots-Nutzungs-Modell (Schrader & Helmke, 2008, S. 297)

Der Erfolg von Schule und Unterricht wird an den fachlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler gemessen. Demnach ist es das Ziel, bei den Kindern günstige Leistungen oder Leistungsverbesserungen zu erreichen, damit sie in der Schule erfolgreich sein können. Allerdings wird in der Bildungsforschung zunehmend von Kompetenz statt Leistung gesprochen. Unter Kompetenz werden zum einen die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, Probleme zu lösen und sich Wissen anzueignen, und zum anderen das erlernte Wissen dann auch zielgerichtet nutzen und steuern zu können. In der Schule zählen vor allem mathematische und naturwissenschaftliche sowie sprachliche und sprachnahe Leistungen zu den zentralen Kompetenzbereichen. Hinzu kommen Schlüsselqualifikationen, wie allgemeine Denk- und Problemlösestrategien (Schrader & Helmke, 2008).

2.1 Angebots-Nutzungs-Modell

Die Bedingungsfaktoren, welche das Modell aufzeigt, können Leistungsunterschiede zwischen Schulen, Klassen und einzelnen Schülerinnen und Schülern vorhersagen und erklären (Schrader & Helmke, 2008).

Alle Faktoren zielen auf die Leistung (Ertrag) hin und sind je nach Einfluss näher am Zielkriterium oder weiter weg von diesem angeordnet. Demnach haben die Faktoren einen indirekten oder direkten Einfluss auf den Lernerfolg der Kinder. Den engsten Bezug zur Leistung haben die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, nämlich die kognitiven, motivationalen und volitionalen Merkmale, die sie mitbringen. Beeinflusst werden diese Personenmerkmale durch die Prozessmerkmale des Unterrichts und auf diese wirken sich wiederum Merkmale des Schul- und Klassenkontextes aus. Hinzu kommen die ausserschulischen Merkmale (z. B. die Familie), wobei die familiäre Lernumwelt, Medien und gleichaltrige Kinder einen Einflussfaktor darstellen (Schrader & Helmke, 2008). Der Unterricht ist demzufolge ein Angebot und kann nur wirkungsvoll sein, wenn er von den Lernenden sinnvoll genutzt wird. Die Lernaktivitäten bilden in gewisser Weise den Kern des Modells, weil die Zeit, welche die Lernenden aktiv für sich nutzen können, wesentlich ist, um sich vertieft mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen und das Wissen zu verankern. Ebenso beeinflusst wird das Unterrichtsangebot von den Merkmalen der Lehrperson, welche sich aus der fachlichen und didaktischen Expertise zusammensetzen sowie aus deren Einstellungen, Orientierungen und Maßstäben (Schrader & Helmke, 2008).

2.2 Das Lernpotential des Angebots-Nutzungs-Modells

Die individuellen Merkmale der Lernenden werden in den folgenden Kapiteln noch genauer erläutert, weil sie am engsten mit dem Lernerfolg verbunden sind (Schrader & Helmke, 2008).

2.2.1 Intelligenz

Intelligenz ist die Fähigkeit, neuartige Anforderungen durch konstruktives Denken und Problemlösen zu meistern. Dabei wird unterschieden zwischen kristalliner und fluider Intelligenz. Kristalline Intelligenz repräsentiert das Wissen und die Erfahrungen, wie den Wortschatz oder die angeeigneten Denk-, Lern- und Gedächtnisstrategien. Fluide Intelligenz steht für grundlegende Funktionen, die für das Erkennen von Mustern bei Aufgaben benötigt werden, bei denen nicht auf bereits vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann. Die fluiden Fähigkeiten hängen von den genetischen Gegebenheiten und der Funktionsfähigkeit des Nervensystems ab und werden im Alter stärker abgebaut. Besonders in den ersten Lebensjahren ist die fluide Intelligenz gefragt, weil kaum auf erworbenes Wissen zurückgegriffen werden kann. Die kristalline Intelligenz wird hingegen im späteren Leben zunehmend relevanter. Der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung variiert je nach

Alter, Intelligenzfaktor und Art der Leistung. Durch ihn können aber ungefähr 25 % der Unterschiede in den schulischen Leistungen vorhergesagt werden (Schrader & Helmke, 2008).

2.2.2 Vorwissen

Das bereichsspezifische Vorwissen wird für die Vorhersage der Leistung am stärksten gewichtet. Um bereichsspezifisches Wissen zu erwerben, ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt notwendig und das erfordert Zeit und Arbeit. Ausserdem ist das Vorwissen so bedeutsam, weil der Erwerb von neuem Wissen erst dann nachhaltig ist, wenn eine Verknüpfung mit dem bereits vorhandenen Wissen entsteht. Es ist bekannt, dass eine hohe Intelligenz Wissensdefizite nicht kompensieren kann. Besteht jedoch eine eher niedrige Intelligenz, ist es trotzdem möglich, innerhalb bestimmter Wissensbereiche zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. Dennoch beeinflussen sich Intelligenz und Vorwissen gegenseitig. So können intelligente Schülerinnen und Schüler einfacher eine bestimmte Wissensbasis erreichen als weniger intelligente Lernende (Schrader & Helmke, 2008).

2.2.3 Metakognition und Lernstrategien

Metakognition wird als Fähigkeit beschrieben, die es ermöglicht, Denkvorgänge zu planen, zu überwachen und zu regulieren. Mithilfe von metakognitiver Kompetenz kann das erworbene Wissen erst angemessen genutzt werden. Für dieses zielgerichtete Verhalten sind Lernstrategien nötig. Diese beeinflussen den eigenen Lernprozess und sollten kontrolliert angewendet werden können. Deswegen stellen Lernstrategien einen zentralen Einflussfaktor für den Lernerfolg dar. Speziell Strategien, durch die es den Lernenden ermöglicht wird, Verknüpfungen herzustellen oder Wissen aus einem Text zu erlangen, haben einen qualitativ hohen Wert. In empirischen Untersuchungen zeigen sich vor allem Zusammenhänge zwischen Lernstrategien und Leistungen, wenn das Lernverhalten in der Lernsituation analysiert wird (Schrader & Helmke, 2008).

2.2.4 Motivation und Volition

Im Schulalltag wird der Lernmotivation eine bedeutende Rolle für den Lernerfolg zugewiesen. Allerdings besagt die wissenschaftliche Grundlage, dass die motivationalen Merkmale und die Leistung vom Kontext abhängen und stark variieren können. Zu Beginn einer Lernhandlung ist die Lernmotivation jedoch zentral, weil dann die Handlung ausgewählt wird und Lernabsichten gebildet werden. Erst dann kommen die volitionalen (willentlichen) Faktoren ins Spiel, die dafür sorgen, dass die Intentionen auch ausgeführt und Störreize ausgeblendet werden (Schrader & Helmke, 2008).

2.2.5 Aufmerksamkeit

Erfolgreiches Lernen ist nur möglich, wenn die Aufmerksamkeit angemessen gesteuert und kontrolliert werden kann. Bestehen in diesem Bereich Defizite (Aufmerksamkeitsdefizitstörung), kann das folgenschwere Auswirkungen auf die schulischen Leistungen haben. Die Steuerungsprozesse beeinflussen die Aufmerksamkeit im Unterricht und somit den Lernerfolg (Schrader & Helmke, 2008).

Zusätzlich zu all diesen Bedingungsfaktoren stellt das individuelle und eigenständige Lernen einen wesentlichen Gelingensfaktor für den Lernerfolg dar. Dazu benötigt das Kind die *exekutiven Funktionen*.

3. Exekutive Funktionen

Damit die Lernenden das Angebot des Unterrichts für sich nutzen können, brauchen sie die entsprechenden Kontrollfunktionen, die ihnen das ermöglichen. In diesem Kapitel wird erklärt, um welche Kontrollfunktionen es sich handelt, wie sie sich entwickeln, welche Bedeutung sie haben und wie sie sich fördern lassen.

It is one thing for a child to control his or her behavior in response to instructions or influence from others. But it's a very different experience for a child to learn that by taking control of one's own mental resources one can alter the outcome of an event. (Yeager & Yeager, 2013, S. 39)

3.1 Definition

In den letzten zehn Jahren kam den EF in der Fachliteratur grosse Aufmerksamkeit zu. «Exekutiv» bedeutet «ausführend» und der Begriff «exekutive Funktionen» (oder auch «Exekutivfunktionen») stammt aus dem englischsprachigen Raum und kommt aus dem Gebiet der Neurowissenschaft (Dawson & Guare, 2012). Die Bezeichnung EF wird als Oberbegriff für komplexe kognitive Prozesse verwendet, die zielgerichtetes Verhalten steuern (Brunsting, 2011). Diese Kontrollprozesse sind abhängig von der Entwicklung und der Funktionsfähigkeit des Stirnhirns (präfrontaler Kortex), in dem das exekutive System zu verorten ist (Kubesch & Hansen, 2013). Walk und Evers (2013) vergleichen das exekutive System mit einem Kapitän auf hoher See, der die Mannschaft mit den passenden Anweisungen ans Ziel bringen soll. Dafür muss er einen Plan entwickeln, verfolgen und flexibel anpassen können.

Bereits in den 1950er Jahren haben sich Psychologen und Forschende der Neurowissenschaft für die Rolle des präfrontalen Kortex interessiert. Pribram verwendete im Jahr 1973 als einer der ersten den Begriff «executive», wenn er über die Funktion des präfrontalen Kortex sprach (Goldstein & Naglieri, 2014). In der Fachliteratur gibt es eine Reihe von Definitionen der EF. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass es sich um einen Sammelbegriff handelt, der in einzelne Komponenten unterteilt wird (Goldstein & Naglieri, 2014). Goldstein und Naglieri (2014) beschreiben die EF wie folgt:

EF has come to be an umbrella term used for a diversity of hypothesized cognitive processes, including planning, working memory, attention, inhibition, self-monitoring, and initiation carried out by prefrontal areas of the frontal lobes. (Goldstein & Naglieri, 2014, S. 3)

Barkley (2012) weist darauf hin, dass die Komponenten der EF auf einen bestimmten Typ von Selbstregulation zurückzuführen sind. Es geht darum, seine Handlungen und somit das eigene Verhalten so zu steuern, dass ein angestrebtes Ziel erreicht wird.

EF can therefore be initially defined as those self-directed actions needed to choose goals and to create, enact, and sustain actions toward those goals, or more simply as self-regulation to achieve goals.

(Barkley, 2012, S. 60)

Drechsler und Steinhausen (2019) gliedern die EF in heisse und kalte Teilfunktionen. Die kalten EF umfassen vor allem kognitive Leistungen wie das Problemlösen, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Umstellfähigkeit. Die heißen EF beziehen sich dagegen eher auf Emotionen und enthalten die Regulation von Entscheidungen und Handlungen, welche abhängig von Motivation und der jeweiligen Situation sind.

Goldstein und Naglieri (2014) zählen die inhibitorische Kontrolle, die Aufmerksamkeitssteuerung, das Arbeitsgedächtnis, das zielgerichtete Verhalten und das strategische Planen zu den zentralen Komponenten der EF. Brunsting (2011) wiederum listet ähnliche Komponenten auf, nämlich das Organisieren, das Planen, das Sich-selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen sowie das Arbeitsgedächtnis. Auch in der klinischen Diagnostik werden häufig folgende Komponenten unterschieden: die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis, das Wechseln (Shift), das Planen/Problemlösen, das Überprüfen des eigenen Verhaltens, die Fehler- und Leistungskontrolle (Monitoring) (Drechsler & Steinhausen, 2019).

3.2 Komponenten exekutiver Funktionen

Drei Kernkomponenten der EF werden in der wissenschaftlichen Literatur am häufigsten hervorgehoben. Es handelt sich dabei um das Arbeitsgedächtnis, die inhibitorische Kontrolle sowie die kognitive Flexibilität (Yeager & Yeager, 2013). Diese drei Bereiche werden in diesem Kapitel genauer beschrieben.

Abbildung 2. Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend (Walk & Evers, 2013, S. 17)

3.2.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis kann mit einem Notizblock im Kopf verglichen werden: Es speichert Informationen kurzzeitig und verarbeitet sie dann weiter. Mit der Weiterverarbeitung der gespeicherten Informationen können Probleme gelöst, Arbeitsschritte verfolgt und es kann vorausgedacht werden (Walks & Evers, 2013). Die Speicherkapazität ist inhaltlich begrenzt und im schulischen, wie auch im familiären Alltag von grosser Bedeutung, weil so zielgerichtetes Handeln und Denken ermöglicht werden (Walks & Evers, 2013). Ein simples Beispiel aus dem familiären Alltag ist die Morgenroutine eines Jungen. Dieser kennt den Ablauf des Morgens genau im Kopf und kann sich so Schritt für Schritt auf die Schule vorbereiten. Er isst Frühstück, zieht sich an, putzt die Zähne, kämmt die Haare und schaut auf die Uhr. Für die einzelnen Aufgaben braucht er keine Aufforderung seiner Eltern, weil er selbstständig daran denkt (Yeager & Yeager, 2013). Das Arbeitsgedächtnis ist bereits in der frühen Kindheit entwickelt. Vor dem dritten Lebensjahr kann von Kindern bereits erwartet werden, dass sie sich an Dinge aus unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe erinnern können. Es ist also nicht nötig, ihnen zu sagen, dass sie ihr Spielzeug am Nachmittag aufräumen sollen, sondern es genügt, mit ihnen am Nachmittag ins Zimmer zu gehen und sie dann aufzufordern, ihre Bauklötze in die Kiste zu räumen. Je älter die Kinder werden, desto grösser kann die räumliche und zeitliche Entfernung der Aufträge sein (Dawson & Guare, 2012). Michel und Wingeier (2020) schreiben, dass bei

Abbildung 3. Notizblock (Walk & Evers, 2013, S. 11)

Erwachsenen durchschnittlich fünf bis sieben Informationen aufrechterhalten werden können und aktiv daran gearbeitet werden kann. Brunsting (2011) unterteilt das Arbeitsgedächtnis in einen auditiven Speicher, der die phonologischen Informationen verarbeitet, und einen visuellen Speicher, der visuelle Informationen (innere Wandtafel) verarbeitet. Dies bestätigen auch Michel und Wingeier (2020), wobei sie von einem Skizzenblock berichten, der nicht nur visuelle, sondern auch räumliche Informationen bearbeitet. Das Arbeitsgedächtnis dient auch der Verknüpfung der Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis. So kann bereits Gelerntes abgerufen und mit den aktuellen Überlegungen verglichen werden (Brunsting, 2011).

Yeager und Yeager (2013) erklären die Funktion des Arbeitsgedächtnisses für Kinder folgendermassen: «Remembering to do the right thing at the right time» (S. 26). Das Arbeitsgedächtnis von Schülerinnen und Schülern ist besonders gefordert, wenn sie z. B. längere Sätze lesen und verstehen sollen, wenn sie sich die Zwischenergebnisse einer Kopfrechenaufgabe merken müssen oder wenn sie mehrere Arbeitsschritte befolgen sollen (Kubesch, 2019).

Komplexe Entscheidungen, Handlungen und das Lernen werden durch einen effektiven Arbeitsspeicher positiv beeinflusst. Das Arbeitsgedächtnis kann trainiert werden. Es wird somit zu einem essenziellen Ansatzpunkt für schulische Interventionen bei Lernschwierigkeiten (Brunsting, 2011).

3.2.2 Inhibition

Die Inhibition, auch «inhibitorische Kontrolle» genannt, ist im Grunde unser inneres Stoppschild, das uns dabei unterstützt, Impulse zu kontrollieren. Unangemessenes oder nicht zielführendes Verhalten kann somit gehemmt werden, indem ein erster Impuls unterdrückt und stattdessen wohlüberlegt und bewusst gehandelt wird. Durch diese Hemmungsfunktion können auch Störreize ausgeblendet werden, um sich nicht ablenken zu lassen und die Aufmerksamkeit gezielt auf das Wesentliche zu lenken. Zusätzlich ermöglicht Inhibition auch das Durchbrechen von gewohnten Handlungs- und Denkmustern, indem immer wieder überprüft wird, ob das momentane Verhalten noch zum Ziel führt (Walk & Evers, 2013). Gelingt es einem nicht, die natürliche, unmittelbare Reaktion auf einen Reiz zu hemmen, ist es nicht mehr möglich, alternative Reaktionen auszuwählen (Yaeger & Yaeger, 2013). Das Kleinkind ist in seiner Umwelt Reizen ausgesetzt und muss sich entscheiden, ob es auf diese reagieren möchte oder nicht. Wenn somit ein Gegenstand in das Blickfeld eines Kleinkindes fällt, beginnt es, ihn zu fixieren. Zur Inhibition gehört demnach auch die Fähigkeit, Dinge auszublenden und sich nicht ablenken oder unterbrechen zu lassen (Dawson & Guare, 2012). Mit der Sprachentwicklung verfeinert sich auch die Hemmungsfunktion und es wird erwartet, dass auch Verhaltensweisen reguliert werden können. So soll z. B. ein Kind seinen Freund nicht schlagen, wenn ihm das Spielzeug weggenommen wird. Diese Reaktion soll gehemmt werden, um sich auf andere Mittel der Verhandlung einlassen zu können (Barkley, 2012).

Bei Risikoentscheidungen haben die eigenen Emotionen oder die Aussicht auf eine größere Belohnung einen erheblichen Einfluss auf die Inhibition (Michel & Wingeier, 2020).

Kindern mit einer angemessenen Inhibition fällt es leichter, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren, ohne sich dabei ablenken zu lassen (Kubesch, 2019). Eine Aufgabe, bei der die inhibitorische Kontrolle auf die Probe gestellt wird, sind z. B. Stroop-Tests, bei denen ein Wort in einer Farbe geschrieben steht und nicht das Wort gelesen werden soll, sondern die Farbe genannt werden muss, in der das Wort geschrieben ist (Michel & Wingeier, 2020). Yeager und Yeager (2013) erklären die Inhibition für Kinder wie folgt: «Stopping yourself from doing the wrong thing» (S. 26). Ganz nach dem Motto «zuerst denken, dann handeln».

Abbildung 4. Stoppschild (Walk & Evers, 2013, S. 13)

3.2.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität bildet die dritte Kernkomponente des exekutiven Systems und wird grundsätzlich als innerer Weichensteller betrachtet. Dank dieser Fähigkeit ist es möglich, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzustellen («switchen») und gegenüber Veränderungen offen zu sein (Walk & Evers, 2013). Dadurch können alternative Verhaltens- oder Denkmuster berücksichtigt werden (ebd.) und Informationen, Hindernisse, Rückschlüsse oder Fehler revidiert werden, um sich an die veränderten Umstände anzupassen (Brunsting, 2011).

Abbildung 5. Weichensteller (Walk & Evers, 2013, S. 15)

Zudem wird durch die kognitive Flexibilität auch die Fähigkeit beschrieben, Probleme und Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, indem sich in andere Personen hineinversetzt wird (Walk & Evers, 2013). Die Perspektivenübernahme bedeutet, dass eigene Handlungen und Wünsche aus der Sicht einer anderen Person betrachtet werden können. Damit wird der Grundstein für moralisches Denken und Handeln gelegt (Michel & Wingeier, 2020).

Bei Neugeborenen stellt man sich auf deren Bedürfnisse ein, weil sie noch nicht flexibel sein können. Sie werden gefüttert, wenn sie Hunger haben, und schlafen gelassen, wenn sie müde sind. Nach und nach können sich Kleinkinder immer mehr auf neue Situationen einlassen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich an den Kindergarten gewöhnen, bei den Grosseltern übernachten oder Veränderungen im gewohnten Tagesablauf akzeptieren. Einige Kinder können schlechter damit umgehen als andere und brauchen mehr Zeit, um sich flexibel auf Veränderungen einzustellen (Dawson & Guare, 2012). Wer eine ausreichend ausgebildete kognitive Flexibilität hat, ist womöglich offener für andere Meinungen, kann aus den eigenen Fehlern lernen und sich schneller und effektiver auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen einstellen (Kubesch, 2019). Zum einen gelingt es dann problemloser, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln (Walk & Evers, 2013) und zum anderen ist dies entscheidend, um in einem Gespräch flexibel die Strategie oder Perspektive wechseln zu können (Goldstein & Naglieri, 2014).

Ein konkretes Beispiel aus der Schule liesse sich mit einer Mathematikaufgabe nennen. Ein Kind muss in einem Mathematiktest eine Aufgabe lösen ($7 = 4 + \underline{\quad}$). Im Unterricht wurden zahlreiche Plusaufgaben gelöst, allerdings stand das Ergebnis immer auf der rechten Seite und es wurde nur nach dem Ergebnis gefragt ($4 + 3 = \underline{\quad}$). Die Umstellung der Rechnung erfordert kognitive Flexibilität.

Yeager und Yeager (2013) erklären die kognitive Flexibilität für Kinder folgendermassen: «Making yourself stop thinking about one thing so you can start thinking about (and then doing) something else» (S. 26).

3.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen

«Executive functions begin to develop during infancy and continue into late adolescence – a lengthy period»

(Yeager & Yeager, 2013, S. 84). Dieser langjährige Entwicklungsprozess hängt mit der Reifung des Frontalhirns zusammen (Walk & Evers, 2013). In Abbildung 6 ist ersichtlich, dass das Stirnhirn eines der vier Hauptareale des Gehirns darstellt, wobei auch von Stirnlappen der Gehirnrinde gesprochen wird (Spitzer, 2002). Das Frontalhirn wächst sehr langsam und

Abbildung 6. Die vier Lappen der Grosshirnhälfte (Kubesch & Hansen, 2013, S. 11)

lange, weshalb die EF erst Mitte 20 voll ausgereift sind, was allerdings individuell stark variieren kann (Kubesch & Hansen, 2013). Das ist einer der Gründe, weshalb das Verhalten der Kinder anders ist als das der Erwachsenen (Walk & Evers, 2013).

Schon Kinder im Säuglingsalter reagieren auf Reize und Geschehnisse in ihrem direkten Umfeld. Das ist unter anderem daran erkennbar, dass Säuglinge bereits im ersten Lebensjahr Informationen im Arbeitsgedächtnis speichern können. So gelingt es z. B. einem Baby mit ca. sechs Monaten, welches gerade mit seinem Spielzeug spielt, dieses zu suchen, wenn es unter einer Decke versteckt wird. Es kann sich somit an sein Spielzeug erinnern, auch wenn es nicht mehr sichtbar ist (Walk & Evers, 2013).

Ab dem Alter von zweieinhalb bis drei Jahren entwickelt sich das exekutive System besonders schnell. Ein weiterer Schub findet zwischen dem dritten und fünften bzw. dem siebten Lebensjahr statt und die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität steigern sich dann deutlich (Kubesch, 2019). In dieser Altersphase sind die Kinder vermehrt in der Lage, Personen und Situationen aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen (Kubesch & Hansen, 2013). Das bedeutet, dass sie im Kindergartenalter anfangen, Pläne für ihre Spiele zu schmieden und die Konsequenzen für ihre Handlungen effizienter einschätzen können. Ausserdem können sie ihre Impulse immer besser kontrollieren und dadurch ihre Gefühle auch erfolgreicher regulieren. Zu einem weiteren Reifungsschub kann es noch zwischen acht und elf Jahren kommen. Gegen Ende des Grundschulalters sind die EF einzeln angemessen ausgebildet und ihr Zusammenspiel wird laufend verbessert (Walk & Evers, 2013). Brunsting (2011) weist darauf hin, dass jeder Impuls zur Entwicklung der EF einen Entwicklungsimpuls für den Frontallappen darstellt. Im Idealfall bietet das Leben genügend Herausforderungen für

die Entwicklung der EF. Diese Herausforderungen können in den Gebieten, die im Angebots-Nutzungs-Modell (Schrader & Helmke, 2008) dargelegt sind, ausgelöst werden. Wesentlich dabei ist der stetige Gebrauch der bestimmten Hirnareale, ganz nach dem Motto von Jäncke (2021): «Use it or lose it» (Benutze es oder verliere es) (S. 75). Der Frontallappen baut sich im höheren Alter nämlich früh ab, wenn er nicht gebraucht wird (Brunsting, 2011).

Tabelle 1. Entwicklungsschritte der EF (Brunner & Dürig, 2017, S. 30)

Arbeitsgedächtnis			
Ab 3-4 Jahren	Ab 4-5 Jahren	Späte Kindheit bis Jugendalter	Erwachsenenalter
<ul style="list-style-type: none"> • Das einfache Merken und Abrufen von Informationen verbessert sich. • Speicherkapazität nimmt zu (bis ins frühe Erwachsenenalter ca. 7-9 Elemente). 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Manipulation (Bearbeitung von Informationen im Geist) verbessert sich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das (strategische) Organisieren von komplexen Handlungsabläufen verbessert sich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine steigende Speicherkapazität sowie die Fähigkeit zur Anwendung gelernter Strategien sind erkennbar.
Inhibition			
Ab 3-4 Jahren	Ab 4-5 Jahren	Späte Kindheit bis Jugendalter	Erwachsenenalter
<ul style="list-style-type: none"> • Die Hemmung von Impulsen ist in einigen Situationen bereits möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es gelingt einfacher, die Befriedigung eines Verlangens oder eines Wunsches länger aufzuschieben. 	<ul style="list-style-type: none"> • In komplexen, sozialen Situationen verbessert sich die erfolgreiche Verhaltenskontrolle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird mehr Zeit zum Nachdenken verwendet und man handelt weniger impulsiv.
Kognitive Flexibilität			
Ab 3-4 Jahren	Ab 4-5 Jahren	Späte Kindheit bis Jugendalter	Erwachsenenalter
<ul style="list-style-type: none"> • Es ist möglich, zwischen zwei einfachen Regeln zu wechseln, wenn sie sich nicht unerwartet und besonders schnell verändern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das flexible Denken, der Perspektivenwechsel und die Perspektivenübernahme sind immer besser möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das flexible Verhalten und Denken wird erweitert. Es fällt leichter, sich auf Neues einzustellen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es fällt leichter, verschiedene Antworten und Verhaltensweisen abzuwägen und zu reflektieren.

Brunner und Dürig (2017) haben in ihrer Masterarbeit eine Tabelle über die allgemeinen Entwicklungsschritte der EF verfasst, die eine informative Übersicht darstellt (siehe Tabelle 1).

Der Entwicklungsverlauf der EF kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Dabei spielen die genetische Veranlagung, die Hirnreifung sowie die Umwelt und individuelle Erfahrungen entscheidende Rollen (Walk & Evers, 2013). Kommt es bei Kindern zu einer Entwicklungsverzögerung der EF, nennen Yeager und Yeager (2013) die folgenden Gründe hierfür:

Genetically based conditions such as ADHD, autism spectrum disorders, learning disabilities, and anxiety disorders are known to be associated with delays or disruptions. But environmental factors such as neglect and trauma can also disrupt the development of executive function. (Yeager und Yeager, 2013, S. 137)

Diese Diagnosen treten in integrativen Schulformen immer wieder auf. So kann festgestellt werden, dass in jeder Schulklasse Kinder mit diesen Entwicklungsrückständen unterrichtet werden müssen. Umso relevanter ist es, dass die Schülerinnen und Schüler dort abgeholt werden können, wo sie stehen.

3.4. Neuronale Grundlagen

In Kapitel 3.3 zur Entwicklung der EF wurden kurz das Gehirn und vor allem die Reifung des Frontallappens erwähnt. In diesem Kapitel wird das Gehirn noch differenzierter erklärt.

Das menschliche Gehirn wird auch als Lernorgan bezeichnet, weil das Lernen im Gehirn stattfindet, sowohl von Bewegungsabläufen und Sachverhalten als auch von der Selbstregulation (Kubesch & Hansen, 2013).

3.4.1 Neuronen, Impulse und Synapsen

Neue Erkenntnisse haben ergeben, dass das erwachsene Gehirn etwa 86 Milliarden Nervenzellen und ungefähr die gleiche Anzahl von Nichtnervenzellen (z. B. Gliazellen) besitzt. Die Anzahl der Nervenzellen entspricht in etwa der eines Primaten. Der wesentliche Unterschied liegt aber in der absoluten Anzahl der Neuronen (Jäncke, 2021). Neuronen haben die Aufgabe, Informationen zu speichern und zu verarbeiten (Kubesch & Hansen, 2013). Jedes Neuron besteht aus einem Axon, welches das Neuron ähnlich wie einen «Schwanz» hinter sich herzieht, und Dendriten, die sich aus dem Zellkörper entwickeln, sich zunehmend verzweigen und immer mehr die Gestalt eines Baumes annehmen.

Axone und Dendriten sind wesentlich für die Bildung von Synapsen und somit zuständig für die Vernetzung der Neuronen (Jäncke, 2021). Unter chemischer Führung setzen die Axone an den Dendriten und den Zellkörpern von anderen Neuronen an und bilden Synapsen, um in Form von elektrischen Impulsen Informationen weiterzuleiten (Kubesch & Hansen, 2013). Die Anzahl der Synapsen im menschlichen Gehirn wird auf etwa 10^{14} geschätzt und Jäncke (2021) schreibt dazu: «Diese grosse Zahl kann nicht ausschliesslich genetisch determiniert

werden, sie entsteht vielmehr aus der Interaktion zwischen Anlage- und Umwelteinflüssen» (S. 85).

Wenn ein Impuls auf eine Synapse eintrifft, werden in dieser kleine Bläschen (Vesikel) freigesetzt. Diese Vesikel beinhalten Überträgerstoffe (Neurotransmitter), die mit der Wand der Synapse verschmelzen und somit die angesteuerte Zelle erregen. Der Impuls von einem Neuron zum anderen kann eine schwache oder eine starke Erregung auslösen, abhängig von der synaptischen Verbindung (Kubesch & Hansen, 2013).

Die Stärke der Synapsen ist davon abhängig, wie viele Impulse sie schon erreicht haben und wird gesteigert, wenn sie häufig genutzt wird. Synapsen, die selten genutzt werden, können ihre Verbindung nicht stärken und sterben schlussendlich ab (Jäncke, 2021). Das bedeutet, dass durch Wiederholung und Übung die Synapsenverbindung gestärkt und aufrechterhalten wird, unabhängig davon, ob es um den Erwerb von Kompetenzen, das Erlernen von Regeln oder das Steuern von Aufmerksamkeit geht (Kubesch & Hansen, 2013).

3.4.2 Plastizität des Gehirns

Befunde der Neuropsychologie haben gezeigt, dass kognitive und motorische Lernerfahrungen zu strukturellen Veränderungen des Gehirns führen können. So wurde z. B. bei professionellen Musikern festgestellt, dass die sensorischen und motorischen Areale im Gehirn vergrößert sind, wobei es aber auf die Intensität des Trainings ankommt. Bei Londoner Taxifahrern dagegen ist das Areal, welches mit dem räumlichen Lernen zusammenhängt, deutlich größer, wobei es auch mit der Dauer des Taxifahrens korreliert. Zudem wurde die Erkenntnis erlangt, dass ein dreimonatiges Jongliertraining zu einer Zunahme bestimmter Bewegungswahrungsareale führt. Mit diesen erfahrungsbedingten Hirnveränderungen konnten neue Einblicke in die Reifung des menschlichen Gehirns gewonnen werden und es wurde bewiesen, dass sich das Stirnhirn in den ersten zwanzig Lebensjahren massiv anatomisch verändert (Jäncke, 2021).

3.5 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für das Lernen

Die EF beeinflussen den Lernerfolg in der Schule und sind ebenso bedeutsam für den beruflichen Erfolg. Das exekutive System bildet die Grundlage für Kompetenzen, die als Voraussetzung für das Lernen angesehen werden (Walk & Evers, 2013, S. 30). Dies verdeutlicht Abbildung 7 von Walk und Evers (2013).

Abbildung 7. Zahlreiche komplexe Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden (Walk & Evers, 2013, S. 30)

Lernerfolg bedeutet, dass die in Abbildung 7 genannten Fähigkeiten und Kompetenzen umgesetzt werden können und sich dies in Form von guten schulischen Leistungen in unterschiedlichen Fächern widerspiegelt (Walk & Evers, 2013). Ausserdem meint Stuber-Bartmann (2017), dass die EF von grösserer Bedeutung für den Schulerfolg sind als der Intelligenzquotient (IQ), denn ein hoher IQ nützt nichts, wenn das Verhalten nicht gesteuert und so das Potential nicht ausgeschöpft werden kann (Walk & Evers, 2013). Diese These unterstützen auch Diamond und Lee (2016), die schreiben: «Für die Schulbefähigung sind die EF wichtiger als der IQ. Sie beeinflussen über die gesamte Schulzeit hinweg Rechen- und Lesekompetenz» (S. 146).

Ein Kind, das z. B. die Fähigkeit besitzt, das eigene Denken, die Aufmerksamkeit und das Verhalten zu steuern, kann auch erfolgreich lernen (Kubesch & Hansen, 2013). Besonders zentral beschreiben Kubesch und Hansen (2013) die Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis.

Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hintenanzustellen – man spricht auch vom Belohnungsaufschub – und so auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistern kann, wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis

verliert, wer flexibel reagieren kann und sich nicht allzu leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. (Kubesch & Hansen, 2013, S. 22)

In der Fachliteratur zu Diagnostik und Therapie im Bereich Lernschwierigkeiten wie AD(H)S (Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts-)Störung), Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Rechenschwäche (Dyskalkulie) werden immer wieder die EF genannt (Brunsting, 2011). Barkley (2012), ein AD(H)S-Experte, ist überzeugt, dass es sich bei der ADHS um eine Störung der EF handelt, weshalb er die Meinung vertritt, dass eine Intervention auch die EF miteinbeziehen muss. Auch bei Lernenden mit LRS oder Dyskalkulie werden vielfach unzureichende EF festgestellt (Brunsting, 2011, S. 30). Dabei wurde in allen drei Bereichen eine kognitive Impulsivität, eine verminderte Aufmerksamkeit und ein reduziertes Arbeitsgedächtnis festgestellt (Brunsting, 2011). Kubesch (2019) sowie Yeager und Yeager (2013) bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und den EF besteht. «Executive function is often delayed in children with specific disorders such as ADHD, learning disabilities, and autism» (Yeager & Yeager, 2013, S. 11).

Brunsting (2011) macht deutlich, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten von einem Training der EF profitieren können. Nachdem diskutiert wurde, weshalb das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität für das Lernen essenziell sind, wird dargelegt, wie diese EF gefördert werden können.

3.6 Förderung der exekutiven Funktionen

Diejenigen, die Kinder in ihrer Entwicklung und beim Lernen begleiten, sollten über die Relevanz und die Förderung der EF informiert sein, denn in der Schule werden EF gefordert, da stets sozial, emotional und kognitiv gelernt wird (Kubesch, 2019). Besonders die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensproblemen oder körperlichen Beeinträchtigungen führt dazu, dass diese Kinder zum Teil ein individuelles Programm verfolgen und sich die Unterrichtsformen daher verändert haben. Das sind Formen wie Wochenplanarbeit, entdeckendes Lernen oder Gruppenarbeiten, bei denen sich die Lernenden selbst steuern müssen. Kinder mit starken EF profitieren von diesen Unterrichtsformen, aber Kinder mit schwachen EF leiden darunter. Sie müssen die Gelegenheit bekommen, ihre EF zu trainieren. Hierzu sind unterstützende Massnahmen erforderlich, welche die Lehrperson oder die schulische heilpädagogische Fachkraft zur Verfügung stellen sollte (Brunsting, 2011). «Wissenschaftliche Studien aus der ganzen Welt konnten nachweisen, dass sich die EF durch verschiedene Massnahmen und Methoden verbessern lassen» (Walk & Evers, 2013, S. 35).

Bei der Förderung der EF von Kindern sollten die folgenden Punkte beachtet werden: Zum einen sollte möglichst oft und auf abwechslungsreiche Art und Weise geübt werden (Walk & Evers, 2013). Zum anderen sollte die Strategie mit den Lerninhalten verknüpft und strukturiert sein, individuell herausfordern und Erfolgserlebnisse mit sich bringen (Brunsting, 2011).

Die EF können unterschiedlich gefördert werden. Besonders Aufgaben, die alle drei Teilbereiche der EF aktivieren, fördern das exekutive System. Ebenso kann durch Hilfestellungen zur Bewältigung von herausfordernden Situationen die Entwicklung der EF unterstützt werden. Eine zentrale Bedeutung hat dabei die Art der Interaktion. Während der Interaktion können die Kinder durch metakognitive Fragen dazu angeregt werden, selbst mitzudenken und die Steuerung ihres Verhaltens zu übernehmen. Das gelingt z. B. beim Schlichten eines Streits, indem die Kinder gefragt werden, ob sie denn wüssten, was getan werden kann, wenn gestritten wird. Zum einen müssen die Kinder sich auf diese Weise daran erinnern, wie ein Konflikt gelöst werden kann und zum anderen geht es darum, dass sie zuerst nachdenken, bevor sie etwas Unüberlegtes tun (Walk & Evers, 2013). Ebenfalls können geeignete Symbolkarten als Hilfsmittel eingesetzt werden, um das Verhalten effektiver regulieren zu können. Das Bild eines Ohrs kann z. B. das Zuhören symbolisieren und die Kinder daran erinnern. Auch das gemeinsame Planen von Handlungsschritten kann den Kindern dabei helfen, komplexe Aufgaben zu meistern. Ein Plan kann das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition unterstützen und es kann damit das Ziel verfolgt werden zu lernen, wie systematisch vorgegangen werden kann (Walk & Evers, 2013). Der «Blick voraus» ist so bedeutend, weil

er es einem ermöglicht, angemessene Entscheidungen zu treffen und höhere Leistungen zu erbringen (Brunsting, 2011). Eine weitere Möglichkeit, die EF zu fördern, sind Computertrainings (Walk & Evers, 2013). Eines der meistuntersuchten Trainings ist das Arbeitsgedächtnistraining von CogMed, welches Computerspiele mit im Verlauf des Trainings steigenden Anforderungen beinhaltet, die dabei stetig an die Fähigkeiten der Kinder angepasst werden (Diamond & Lee, 2016). Mit computerbasierten Trainings lassen sich das Arbeitsgedächtnis und das logische Denken individuell trainieren. Allerdings ist unklar, ob es auch die inhibitorische Kontrolle verbessert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass 8- bis 12-jährige Kinder vom computerbasierten Training mehr profitieren als 4- bis 5-Jährige. Von Vorteil ist es dabei, dass die Aufgaben ortsunabhängig gelöst werden können. Nachteile könnten sein, dass das Interesse dieser Interventionen nachlässt, wenn die höchste Spielenebene erreicht wurde, oder dass aufgrund von feinmotorischen Schwierigkeiten das schnelle Reagieren erschwert ist und dies somit demotivierend wirkt (Diamond & Lee, 2016, S. 163). Ausserdem erwähnen Walk und Evers (2016), dass sich die Effekte nach einem kurzzeitigen Training relativ schnell wieder zurückbilden. Sie schreiben auch Folgendes: «Kinder sollen mit allen Sinnen lernen – besonders, wenn es um das Sammeln neuer Erfahrungen geht.» (Walk & Evers, 2016)

Walk und Evers (2013, S. 38) nennen vier Grundsätze, die bei einer erfolgreichen und gezielten Förderung der EF zu beachten sind:

1. Gelegenheiten schaffen: Handlungsfreiräume ermöglichen es den Kindern, eigene Lösungswege zu finden, Verhaltensweisen zu erproben und selbsttätig zu handeln und nachzudenken.
2. Positive Emotionen wecken: Lerninhalte werden durch positive Emotionen effektiver abgespeichert. Auslöser dafür sind z. B. Erfolgserlebnisse, bei denen Herausforderungen bewältigt werden. Dadurch stellen sich die Kinder müheloser neuen Aufgaben, was einen leichteren Zugriff auf die EF bewirkt.
3. Herausforderungen bieten: Es ist wesentlich, dass die Kinder auf ihrem Lernstand herausgefordert werden. Somit haben sie eine Chance, ihr exekutives System zu verbessern.
4. Soziale Situationen schaffen: Partner- oder Gruppenarbeiten erfordern erfolgreiches steuern des eigenen Verhaltens und der Emotionen.

Hierbei sind die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme von grosser Bedeutung.

Die Förderung der EF kann nicht nur auf kognitiver Ebene stattfinden, sondern auch auf körperlicher Ebene, denn Sport und Bewegung beeinflussen den Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gehirns ebenso. Es konnte bewiesen werden, dass es Schülerinnen und Schülern nach einer Sportlektion leichter fällt, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und Störreize auszublenden. Das liegt unter anderem daran, dass die Gehirndurchblutung nach einer körperlichen Aktivität ansteigt und sich die Sauerstoffversorgung verbessert (Walk & Evers, 2016). Die Bewegung wirkt sich auf die Struktur, die Funktion und die Vernetzung der Nervenzellen aus. Somit werden das emotionale und soziale Verhalten wie auch die kognitive und schulische Leistungsfähigkeit der Kinder positiv beeinflusst (Kubesch, 2016). Abgesehen von den biologischen Prozessen, die automatisch angeregt werden, kommt das Ausführen von bestimmten Bewegungsabläufen hinzu, die eine hohe exekutive Verhaltenskontrolle erfordern, wie der Purzelbaum rückwärts. Genauso gefordert sind die EF im Gruppensport: Es muss das Verhalten der Mit- und Gegenspieler berücksichtigt werden, die Spielregeln müssen eingehalten werden und das Ziel darf nicht aus den Augen verloren werden. Gleichzeitig muss der Überblick bewahrt werden, damit flexibel und schnell auf Veränderungen eingegangen werden kann (Walk & Evers, 2016).

Ein dritter, überaus bedeutsamer Faktor für die Förderung der EF sind Spiele. Beim Spielen wird eine Menge von Fähigkeiten und Kompetenzen benötigt, welche auf den EF aufbauen (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8. Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2016, S. 44)

Damit es zu einem erfolgreichen Spiel kommen kann, müssen die Regeln verinnerlicht werden, das Arbeitsgedächtnis ist somit gefordert. Die Regeln sind nicht bei jedem Spiel sofort ersichtlich, denn auch im Rollenspiel muss sich z. B. der Zirkusdirektor seinen Aufgaben widmen und Akrobaten und Clowns ankündigen. Er macht während der Vorstellung nicht mit. Oftmals wird in Spielen auch eine angemessene Inhibition vorausgesetzt. Wer sich zurückhalten kann und nicht gleich dem ersten Impuls folgt, ist dann auch erfolgreich. In einem Spiel zu verlieren, braucht ebenso eine gute Kontrolle der Impulse, was für jüngere Kinder oft noch schwierig ist (Walk & Evers, 2016). Im Spiel lernen die Kinder auch, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt. Das hilft ihnen, sich selbst und andere besser einzuschätzen. Damit es den Kindern auch gelingt, Kompromisse zu schliessen oder mehrere Perspektiven zu berücksichtigen, benötigen sie eine angemessene kognitive Flexibilität (Walk & Evers, 2016).

4. Schulische Interventionen zur Förderung der exekutiven Funktionen

Eine schulische Intervention ist eine gezielte Förderung, die im besten Fall die schulischen Leistungen verbessert. In diesem Kapitel wird erklärt, worauf es bei schulischen Interventionen ankommt. Drei Interventionen, die sich bewährt haben, werden kurz vorgestellt. Brunstein und Glaser (2014) zählen die folgenden drei Bereiche auf, die für eine erfolgreiche Intervention zentral seien:

- Lernstrategien und Arbeitstechniken vermitteln
- metakognitive Aktivität anregen und strategisches Lernen aufbauen
- Lernmotivation und selbstreguliertes Lernen steigern

Vor einer Intervention sollten diagnostische Untersuchungen klären, welche Art von Lernstörung vorliegt, damit geeignete Interventionsziele festgelegt werden können. Da es in dieser Arbeit um die EF geht, wird die allgemeine Lernschwäche (kombinierte Schulleistungsschwäche nach ICD-10) näher beschrieben. Bei Kindern mit einer allgemeinen Lernschwäche liegen oft grundlegende Beeinträchtigungen in den Lernvoraussetzungen vor, wie mangelndes Arbeitsgedächtnis oder unzureichende selektive Aufmerksamkeit. Häufig haben sie eine geringe Selbststeuerung und Selbstüberwachung und es bereitet ihnen Mühe, Arbeitsabläufe zu planen. Diese Schülerinnen und Schüler werden als unselbstständig beschrieben, beginnen nicht sofort mit der Arbeit, brauchen weitere Erklärungen und arbeiten ohne Unterstützung nicht weiter. Teilweise starten sie mit einer Aufgabe, ohne sich vorher einen Überblick verschafft zu haben, arbeiten impulsiv und geben bei herausfordernden Aufgaben schnell auf (Lauth et al., 2014). Lauth et al. (2014) beschreiben hier deutliche Defizite in den Gedächtnisfunktionen. Wenn diese auftreten, empfehlen die Autoren Interventionen, welche die Aufmerksamkeit und die Selbststeuerung sowie das Denken und die Informationsverarbeitung verbessern. Brunsting (2011) verwendet dafür den Begriff «metakognitive Interventionen». Zusätzlich sind Massnahmen zur Verbesserung des Gedächtnisses und der metakognitiven Überwachung notwendig, damit die Voraussetzungen für das Lernen geschaffen werden können (Lauth et al., 2014). Daraus wird geschlossen, dass Interventionen gezielt eingesetzt werden müssen, um effektiv zu wirken. Durchaus sinnvoll sind metakognitive Interventionen auch bei anderen Störungsbildern, wie AD(H)S, Minderleister, LRS, Dyskalkulie, Lernbehinderungen und Lernschwierigkeiten in der Regelklasse. Unterschiedliche Gruppen von Lernenden können somit von einem Training der EF profitieren (Brunsting, 2011). Die Interventionen wirken jedoch ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob sie regelmässig gefördert werden und ob sich die Schwierigkeitsstufe steigern lässt (Diamond & Lee, 2016). Folgender Ansatz kommt ebenfalls hinzu:

Kinder mit den eingangs schlechtesten EF profitieren am meisten von Interventionen. Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder mit

geringer Arbeitsgedächtnisspanne und Kinder mit ADHS und – in einer Studie mit Jungen (die oft eine schlechtere inhibitorische Kontrolle haben als Mädchen) – zeigen in allen Programmen generell die meisten Verbesserungen exekutiver Funktionen. Frühes Training ist demnach ein ausgezeichneter Weg, Unterschiede auf dem Spielfeld zu beseitigen und Leistungslücke zwischen mehr und weniger begünstigten Kindern zu verkleinern. (Diamond & Lee, 2016, S. 171)

Eberhart (2019) stellt einige Interventionen vor, durch welche die EF bzw. die Selbstregulation im vorschulischen und schulischen Alltag spielerisch aufgerufen und in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert werden können.

«Dazu zählen Kindergarten- und Schulkonzepte wie ›Tools of the Mind‹, MindUP, die Lehrplanergänzung PATHS, die Schule von Maria Montessori, das Kindergartenprogramm E-MIL, FILU-F, ein Unterstützungsprogramm für Eltern früh- und reifgeborener Kleinkinder, sowie die Sportkonzepte PFIFF und ›Sport im Fokus‹ von Spiel und Sport plus e. V» (Eberhart, 2019).

In jedem dieser Konzepte werden Methoden und unterstützende Materialien gezielt eingesetzt, die Umgebung wird strukturiert, neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu den EF werden vermittelt, Problemlösestrategien werden angewendet und die EF werden mit Bewegung, Spiel oder Sport verknüpft (Eberhart, 2019).

4.1 ›Tools of the Mind‹

›Tools of the Mind‹ (Werkzeuge des Geistes) ist für Kindergarten- und Vorschulkinder konzipiert und basiert auf dem Ansatz des russischen Psychologen Lev Vygotsky (1896–1934). Das Ziel ist es, mit geeigneten mentalen Werkzeugen (›Tools‹) die EF, welche für die Selbstregulation der Kinder relevant sind, zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Lehrperson hat die Aufgabe, den Kindern dabei zu helfen, sich diese ›Tools‹ anzueignen. Dafür ist eine zweijährige Ausbildung notwendig, während der die Technik des ›Scaffolding‹ (Gerüst) zentral ist. Dabei werden den Kindern Hilfestellungen vorgezeigt und angeboten, um alltägliche Situationen und Aufgaben meistern zu können. Diese ›Tools‹ werden dann nach und nach wieder abgebaut, bis das Kind selbstständig in der Lage ist, die Aufgabe zu bewältigen. Wenn sich das Kind z. B. eine Bewegungsabfolge merken soll, bei der es zweimal Klatschen und dann in die Luft springen muss, kann es dazu laut Denken und «Klatsch, klatsch, spring» sagen oder in Gedanken die Übungen mitsprechen (Kubesch, 2016).

4.2 EMIL – Emotionen regulieren lernen

Dieses Konzept wurde in Deutschland entwickelt. Im Fokus stehen die Förderung der Selbstregulierung sowie die Perspektivenübernahme im Kindergarten. Es wird gezielt auf die Interaktion mit anderen Kindern, die positiv bestärkt, und eine angemessen strukturierte Umgebung mit klaren Regeln und Ritualen geachtet. Ebenso zentral sind eine förderliche Raumgestaltung und dessen Ausstattung mit geeigneten Materialien. Hinzu kommen pädagogische Angebote wie Spiele sowie Entspannungs- und Bewegungsphasen, welche für die Entwicklung der EF förderlich sind. Durch das Konzept EMIL konnten signifikante Verbesserungen in den EF erzielt werden und es wurde von den pädagogischen Fachkräften als praxistauglich eingestuft (Kubesch, 2016).

4.3 Cogmed

Bei Cogmed handelt es sich um ein digitales Arbeitsgedächtnistraining, das vom Professor für Neurowissenschaften Torkel Klingberg zusammengestellt wurde und in Kapitel 5.4.1 noch genauer erklärt wird. Dabei wird ausschliesslich die Arbeitsgedächtniskapazität trainiert. Es werden keinerlei metakognitive Strategien, wie inneres Sprechen, vermittelt. Das Training ist erfahrungsgemäss vor allem für Kinder ab acht Jahren empfehlenswert. Das Programm existiert mittlerweile in mehreren Sprachen und kann unkompliziert von zuhause aus bedient werden. Es werden hierzu lediglich das Internet, ein Computer und eine stille Umgebung benötigt, in der trainiert werden kann, sowie eine angemessene Einführung einer therapeutischen Fachkraft. Weniger geeignet ist das Programm für Kinder, die feinmotorische Schwierigkeiten haben, weil ein zielgerichtetes Klicken erforderlich ist, um schnell genug reagieren zu können. Nach den 25 Einheiten, die in Cogmed vorgesehen sind, kann das Training auch verlängert und als «Erhaltungstraining» angesehen werden (Pletschko et al., 2020).

5. Literaturcorpus und methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der systematischen Literaturrecherche dargestellt und eine Übersicht über die ausgewählten Studien gegeben. Danach folgen eine quantitative und eine qualitative Inhaltsanalyse, um die Fragestellungen dieser Masterarbeit beantworten zu können.

5.1 Recherche

Zu Beginn der systematischen Literaturrecherche wurde schnell klar, dass die Bandbreite an Literatur im Bereich EF im englischsprachigen Raum deutlich grösser ist. Die vorwiegend englische Literatur wurde auf ERIC (Education Resources Information Center) gesucht. Dabei handelt es sich um eine relevante Datenbank im Bereich Bildung und Lehre, die für dieses Thema besonders eignet ist. Als nächstes fand eine intensive Auseinandersetzung mit den Suchbegriffen für die Literaturrecherche statt. Auf der einen Seite arbeitet die Verfasserin mit den Begriffen «Intervention» oder «Special Education». Beide Begriffe werden international verwendet. Schulische Interventionen bringen Fördereffekte mit sich und sind für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin relevant. Da Interventionen auch in Form von besonderer Bildung vorkommen, können so noch weitere Ergebnisse über den besonderen Bildungsbedarf im Bereich EF eingeschlossen werden. Begriffe, welche für Interventionen stehen, wie «School Turnaround», wurden dagegen ausgeschlossen, um die Suche weiter einzugrenzen. Auf der anderen Seite stehen die EF und deren Teilaspekte. Da diese Masterarbeit auf der Bedeutung der EF basiert, darf dieser Begriff bei der Literaturrecherche nicht fehlen. Zu den EF zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität (Kubesch, 2016). Es kann sein, dass Interventionen auf eine der drei Teilaspekte ausgelegt sind. Damit solche Interventionen in der Literaturrecherche nicht übersehen werden, wurden die drei Begriffe «Inhibition», «Working Memory» oder «Flexibility» hinzugefügt. Es wurde bewusst nicht «Cognitive Flexibility» gewählt, weil es vorkommt, dass Studien in den Kurzbeschreibungen «Flexibilität» ohne den Begriff «Kognition» verwenden. Die Suche erzielte bereits **860 Treffer**.

In einem nächsten Schritt wurden die Ergebnisse durch Filter weiter eingegrenzt. Um die Qualität der Ergebnisse sicherzustellen, wurden die Artikel auf «peer-reviewed» begrenzt und als Quelltyp wurde «wissenschaftliche Zeitschrift» ausgewählt. Zudem wurden Artikel gesucht, die nicht älter als elf Jahre waren, um die Aktualität der Studien sicherzustellen. Abschliessend wurden nur Artikel gewählt, die Ergebnisse über Kinder in der Grundschule beinhalten. Die Bedingungen «elementary education», «primary school» oder «grade 2–8» wurden zusätzlich geprüft. Aufgrund der Eingrenzungen wurden 740 Ergebnisse ausgeschlossen. Es ergaben sich somit **120 Treffer** (siehe Anhang).

Somit gab es folgende Eingrenzungen in der Literatursuche:

- peer-reviewed
- wissenschaftliche Zeitschriften
- im Zeitraum zwischen 2010–2020 veröffentlicht

Weitere Bedingungen:

- entweder «elementary education», «primary school» oder «grade 2–8»

Diese 120 Artikel wurden von der Verfasserin dieser Arbeit kategorisiert und quantitativ ausgewertet, um einen Überblick zu verschaffen und daraus wesentliche Erkenntnisse zu ziehen. Die quantitative Auswertung hat dazu geführt, dass weitere 84 Studien ausgeschlossen wurden, sodass letztendlich **18** Studien berücksichtigt wurden. Die 84 Studien wurden unter anderem ausgeschlossen, weil die Stichprobe unbekannt war, keine Erhebungsmethode durchgeführt wurde, keine EF in den unabhängigen oder abhängigen Variablen vorkommen, kein Handlungskonzept vorlag, keine Altersangabe vorhanden war oder keine Kontrollgruppe aufgeführt wurde. Das folgende Prisma-Diagramm stellt diesen Prozess übersichtlich dar (Abbildung 9).

Abbildung 9. Prisma-Diagramm zum Ein- und Ausschlussverfahren der Studien (Quelle: Eigene Darstellung)

Mithilfe der quantitativen Auswertung soll ersichtlich werden, welchen Beitrag die EF zu den schulischen Interventionen leisten. Die unabhängigen Variablen betreffen die drei Komponenten der EF. Die abhängige Variable steht für den Lernerfolg in Bereichen wie Mathematik oder Deutsch. Es wird analysiert, ob der Lernerfolg von den EF abhängt und was das konkret für die Praxis bedeutet.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend tabellarisch zusammengefasst und durch eine qualitative Auswertung ergänzt. Hierfür werden vier Artikel ausgewählt, in welchen die Handlungsaspekte der Intervention untersucht werden. Von Bedeutung für die Autorin dieser Arbeit sind die Studien zu den EF, welche sich in der Praxis für das Lernen bewährt haben. So können relevante Schlüsse für die eigene Arbeit als Schulische Heilpädagogin gezogen werden. Aufgrund der obengenannten Punkte ergaben sich folgende Forschungsfragestellungen:

Welchen Beitrag leisten die exekutiven Funktionen in den schulischen Interventionen und welche Ergebnisse werden dabei erzielt?

Welche Handlungsaspekte haben sich in den Studien zu den exekutiven Funktionen für das Lernen bewährt?

Es wird vermutet, dass mit schulischen Interventionen, in welche die EF einbezogen werden, Lernerfolge in spezifischen Fachbereichen erzielt werden können. Das würde bedeuten, dass die EF einen zentralen Erfolgsfaktor für die Interventionen darstellen.

5.2 Übersicht der Studien

Tabelle 2: Übersicht 1 über die ausgewählten Studien (Quelle: Eigene Darstellung)

Autor*in	Artikel	Jahr	Land	Durchschnittsalter	Stichprobe (weiblich)	Stichprobe (männlich)	Anzahl Kinder	Effektstärke
Brock, Laura L.; Murrah, William M.; Cottone, Elizabeth A.; Mashburn, Andrew J.; Grissmer, David W.	An After-School Intervention Targeting Executive Function and Visuospatial Skills Also Improves Classroom Behavior	2018	USA	6,07	41	46	87	hoch
Dahlin, Karin I. E.	Working Memory Training and the Effect on Mathematical Achievement in Children with Attention Deficits and Special Needs	2015	Sweden	10,70	11	46	57	hoch
Swanson, H. Lee; Lussier, Catherine M.; Orosco, Michael J.	Cognitive Strategies, Working Memory, and Growth in Word Problem Solving in Children with Math Difficulties	2015	USA	8,80	94	98	192	hoch
DeCaro, Marci S.; Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	Improving Procedural Knowledge and Transfer by Teaching a Shortcut Strategy First	2015	USA	8,05	40	14	54	gering
Aadland, Katrine Nyvoll; Ommundsen, Yngvar; Anderssen, Sigmund Alfred; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Moe, Vegard Fusch; Resaland, Geir Kåre; Skrede, Turid; Stavnsbo, Mette; Aadland, Eivind	Effects of the Active Smarter Kids (ASK) Physical Activity School-Based Intervention on Executive Functions: A Cluster-Randomized Controlled Trial	2019	Norway	10,00	541	588	1129	gering
Hassler Hallstedt, Martin; Klingberg, Torkel; Ghaderi, Ata	Short and Long-Term Effects of a Mathematics Tablet Intervention for Low Performing Second Graders	2018	Sweden	8,25	142	141	283	gering
Parker, Alison E.; Kuper-smidt, Janis B.; Mathis,	The Impact of Mindfulness Education on Elementary School	2016	USA	10,09	41	30	71	hoch

Erin T.; Scull, Tracy M.; Sims, Calvin	Students: Evaluation of the "Master Mind" Program								
Gao, Tao; Zhao, Jun-feng; Dou, Kai; Wang, Yujie; Li, Xiaoming; Harrison, Sayward E.	Impact of Cognitive Flexibility on Rapid Reading Skills Training Outcomes for Primary School Students in China	2018	China	11,75	52	56	108	hoch	
Garcia-Madruga, Juan A.; Elosua, Maria Rosa; Gil, Laura; Gomez-Veiga, Isabel; Vila, Jose Oscar; Orjales, Isabel; Contreras, Antonio; Rodriguez, Raquel; Melero, Maria Angeles; Duque, Gonzalo	Reading Comprehension and Working Memory's Executive Processes: An Intervention Study in Primary School Students	2013	Spain	8,50	unbekannt	unbekannt	31	hoch	
Paananen, Mika; Aro, Tuija; Närhi, Vesa; Aro, Mikko	Group-Based Intervention on Attention and Executive Functions in the School Context	2018	Finland	9,50	16	74	90	hoch	
Cho, Eunsoo; Roberts, Garrett J.; Capin, Philip; Roberts, Greg; Micciak, Jeremy; Vaughn, Sharon	Cognitive Attributes, Attention, and Self-Efficacy of Adequate and Inadequate Responders in a Fourth Grade Reading Intervention	2015	USA	9,65	92	112	204	hoch	
Röthlisberger, Marianne; Neuenschwander, Regula; Cimeli, Patrizia; Michel, Eva; Robbers, Claudia M.	Improving Executive Functions in 5- and 6-year-olds: Evaluation of a Small Group Intervention in Prekindergarten and Kindergarten Children	2014	Switzerland	5,50	57	78	135	hoch	
de Greeff, J. W.; Hartman, E.; Mullender-Wijnsma, M. J.; Bosker, R. J.; Doolaard, S.; Visscher, C.	Long-Term Effects of Physically Active Academic Lessons on Physical Fitness and Executive Functions in Primary School Children	2016	Netherlands	8,10	273	226	499	gering	

Stevenson, Claire E.	Role of Working Memory and Strategy-Use in Feedback Effects on Children's Progression in Analogy Solving: an Explanatory Item Response Theory Account	2017	Netherlands	7,25	625	374	999	hoch
O'Callaghan, Paul; Mclvor, Aimee; McVeigh, Claire; Rushe, Teresa	A Randomized Controlled Trial of an Early-Intervention, Computer-Based Literacy Program to Boost Phonological Skills in 4- to 6-year-old Children	2016	Ireland	5,00	79	47	126	hoch
Portowitz, Adena; Peppeler, Kylie A.; Downton, Mike	In Harmony: A Technology-Based Music Education Model to Enhance Musical Understanding and General Learning Skills	2014	Israel, USA	9,50	unbekannt	unbekannt	84	hoch
Autin, Frederique; Croizet, Jean-Claude	Improving Working Memory Efficiency by Reframing Metacognitive Interpretation of Task Difficulty	2013	France	11,42	60/66/38	51/65/30	310	hoch
Dahlin, Karin I. E.	Effects of Working Memory Training on Reading in Children with Special Needs	2011	Sweden	10,50	11	46	57	hoch

In Tabelle 2 werden die Autorinnen und Autoren, das Jahr der Veröffentlichung sowie die Titel der Studien aufgelistet. Zusätzlich sind Angaben zu den Stichproben ersichtlich und die Effektstärke der 18 Studien. Diese wird als hoch bezeichnet, wenn die Befunde eine Signifikanz ($d > 0,4$) aufwiesen. Die älteste der ausgewählten Studien wurde im Jahr 2011 veröffentlicht und die aktuellste im Jahr 2019. Von den insgesamt 18 Studien wurden sechs in den USA durchgeführt, elf im europäischen Raum, eine in China und eine in Israel. Von den insgesamt 18 Studien haben 14 einen hohen Effekt erzielt und 4 einen geringen Effekt. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass bei der Mehrheit der schulischen Interventionen ein positives Ergebnis erzielt wurde. Bei den farbig hinterlegten Zeilen in Tabelle 2 und 3 handelt es sich um die Studien, die für die qualitative Auswertung ausgesucht wurden.

Tabelle 3: Übersicht 2 über die 18 ausgewählten Studien (Quelle: Eigene Darstellung)

unabhängige Variable	abhängige Variable	Stichprobe (total)	Länge der Einheit (Minuten)	Wiederholungen pro Woche	Zeitraum (Wochen)	Effektstärke
Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität	Achtsamkeit	71	15	5	4	hoch
Arbeitsgedächtnis	analoges Denken	999	30	2	1	hoch
Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität	kognitive und soziale Entwicklung	135	unbekannt	unbekannt	6	hoch
kognitive Flexibilität	Lesekompetenzen	108	45	4	3	hoch
Arbeitsgedächtnis	Lesekompetenzen	31	50	12	4	hoch
Arbeitsgedächtnis	Lesekompetenzen	242	10	unbekannt	unbekannt	hoch
Arbeitsgedächtnis	Lesekompetenzen	57	40	5	5	hoch
Arbeitsgedächtnis	Mathematik	57	40	5	5	hoch
Arbeitsgedächtnis	Mathematik	192	unbekannt	4	16	hoch
kognitive Flexibilität	Mathematik	54	unbekannt	unbekannt	unbekannt	gering
Arbeitsgedächtnis	Mathematik	283	30	5	12	gering
Arbeitsgedächtnis	Musik	84	40	3	16	hoch
Arbeitsgedächtnis	phonologische Bewusstheit	126	30	4	8	hoch
Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität	Sport	1129	33	5	28	gering
Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität	Sport	499	30	3	96	gering
Arbeitsgedächtnis	Sprache	204	35	5	16	hoch
kognitive Flexibilität, Inhibition, Arbeitsgedächtnis	Verhalten	87	45	4	24	hoch
kognitive Flexibilität, Inhibition, Arbeitsgedächtnis	Verhalten	90	75	1	28	hoch

In Tabelle 3 ist ein Überblick über den Beitrag der EF in den schulischen Interventionen dargestellt. Es fällt sofort auf, dass das Arbeitsgedächtnis als häufigste Komponente der EF untersucht wurde, nämlich in 15 Studien. Als zweithäufigste Komponente steht die kognitive Flexibilität (sieben Studien) und in sechs Studien lag der Fokus auf der Inhibition. Es gilt zu beachten, dass in fünf Studien alle drei Kernkomponenten der EF in die Studie einbezogen wurden. Die schulischen Interventionen im Bereich Lesen zeigten alle einen hohen Effekt und dauerten im Durchschnitt vier Wochen. Daraus könnte geschlossen werden, dass längere Interventionen nicht unbedingt einen Erfolgsfaktor für die Effektstärke darstellen. Die kürzeste Einheit in den Interventionen war 15 Minuten und die längste Einheit 75 Minuten. Daraus ergibt sich ein Durchschnitt von 36,53 Minuten. Im Schnitt wurden 83,73 Einheiten mit den Kindern durchgeführt. Der Zeitraum und die Wiederholungen waren jedoch unterschiedlich. Bei den sportlichen Interventionen konnte kein grosser Effekt in der Verbesserung der EF festgestellt werden.

5.3 Quantitative Inhaltsanalyse

Abbildung 10. Prozentuale Verteilung der abhängigen Variablen (Quelle: Eigene Darstellung)

Werden die abhängigen Variablen im Kreisdiagramm genauer betrachtet (Abbildung 10), können vier «grössere Stücke» erkannt werden: Zum einen befassten sich vier Studien mit dem Bereich Mathematik und vier mit der Lesekompetenz der Kinder. Zum anderen setzten sich zwei Studien mit dem Verhalten und zwei mit dem Bereich Sport auseinander. Der Beitrag von EF in schulischen Interventionen wird in diesen Studien somit grösstenteils anhand der Lese- und Mathematikkompetenzen untersucht.

Allgemein kann gesagt werden, dass unterschiedliche Bereiche im Kontext Schule mit den EF in Zusammenhang stehen und die Wirkungen der EF diese beeinflussen.

Abbildung 11. Anzahl Kinder im Schulalter

Abbildung 12. Anzahl Kinder im Vorschulalter (Quelle: Eigene Darstellung)

Insgesamt haben 4516 Kinder an den Interventionen teilgenommen, 2279 Mädchen und 2122 Jungen. Bei 155 Kindern wurde das Geschlecht nicht klar definiert. Die Anzahl der Jungen und Mädchen ist ziemlich ausgeglichen, wobei tendenziell mehr Mädchen teilgenommen haben. Werden Abbildungen 11 und 12 miteinander verglichen, wird deutlich, dass mehr Interventionen mit Kindern im Schulalter (älter als 6 Jahre) als im Vorschulalter durchgeführt wurden. Das Durchschnittsalter betrug 8,81 Jahre.

Abbildung 13. Unabhängige und abhängige Variablen im Vergleich

In Tabelle 2 wurde schon deutlich, dass das Arbeitsgedächtnis in jeder Studie adressiert wurde. Aus Abbildung 13 wird nun auch ersichtlich, dass das Arbeitsgedächtnis vor allem in Zusammenhang mit der Mathematik und dem Lesen steht. Im Bereich Verhalten ist eindeutig die Inhibition eine zentrale Komponente und im Sport sind alle drei Komponenten der EF gleichermassen relevant. Ferner steht die Inhibition in Zusammenhang mit der Achtsamkeit, der kognitiven und der sozialen Entwicklung, dem Sport und dem Verhalten. Die kognitive Flexibilität ist in den vier meistvertretenen Bereichen Mathematik, Lesen, Sport und Verhalten auch von Bedeutung und wird als zweithäufigste Komponente der EF in den Interventionen adressiert.

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse

In Abbildung 10 stachen die vier Bereiche Lesekompetenzen, Mathematik, Verhalten und Sport deutlich hervor. Aus diesem Grund wurde für die qualitative Inhaltsanalyse je eine Studie aus diesen Bereichen ausgewählt und genauer analysiert.

5.4.1 Lesekompetenz: Dahlin (2010)

Effects of Working Memory Training on Reading in Children with Special Needs

Ziel der Intervention:

In dieser Studie untersuchte die Autorin den Zusammenhang zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der Leseleistung von schwedischen Schülerinnen und Schülern. Anfangs erforschte sie, ob ein kognitives Trainingsprogramm das Arbeitsgedächtnis verbessern kann und die Leseentwicklung beeinflusst. Danach überprüfte sie, wie Aspekte des Arbeitsgedächtnisses die Leseleistungen der Kinder verändern. Dazu untersuchte sie den Zusammenhang zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der Lesefähigkeit auf Wort- und Textebene (Dahlin, 2010).

Wer wurde trainiert?

An der Studie nahmen 11 Mädchen und 46 Jungen teil, die sonderpädagogischen Förderbedarf aufwiesen, weil entweder allgemeine Lernschwierigkeiten oder Aufmerksamkeitsprobleme diagnostiziert wurden. Die schwedischen Kinder waren in der 3. bis 5. Klasse und hatten ein Durchschnittsalter von 10,5 Jahren (Dahlin, 2010).

Was und wie wurde trainiert?

Die Intervention fand in Form eines computergestützten Trainingsprogramms (RoboMemo) statt, welches das Arbeitsgedächtnis der Kinder trainiert. Das Training ist für Menschen mit Aufmerksamkeitsproblemen, z. B. AD(H)S oder nach Hirnverletzungen sowie Schlaganfällen, konzipiert worden. Es existiert eine Version für Vorschulkinder, eine für Schulkinder und eine weitere für Erwachsene (Pletschko et al., 2020).

Die Schülerinnen und Schüler trainierten fünf Wochen lang jeden Tag für 30 bis 40 Minuten mit dem computergestützten Trainingsprogramm. Pro Woche fanden fünf Einheiten statt, in denen die Kinder acht Übungen erledigen mussten, welche visuell-räumliche sowie verbale Arbeitsgedächtnisaufgaben beinhalteten. Der Schwierigkeitsgrad passte sich den Fähigkeiten der Kinder an, damit das Training genau der Arbeitsgedächtniskapazität des Kindes entsprach. Die Schülerinnen und Schüler wurden dabei in einem ruhigen Raum von einem Erwachsenen unterstützt (Dahlin, 2010).

In Abbildung 14 sind Übungen aus dem Trainingsprogramm zu sehen. Bei der Aufgabe «Grid» leuchten zuerst drei blaue Punkte nacheinander auf, die danach in der umgekehrten Reihenfolge wiederholt werden müssen.

Abbildung 14. Beispielaufgabe von Cogmed.

Was ist das Ergebnis?

Um die Effekte zu messen, wurden vor (T1), während (T2) und nach (T3) der Intervention Tests durchgeführt. Die Auswertungen der Tests ergaben, dass sich das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zur Kontrollgruppe verbesserte. Zudem konnte die Annahme bestätigt werden, dass das Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen einen entscheidenden Faktor bei der Entwicklung der Lesekompetenz darstellt, weil dessen Verbesserung zu einem gesteigerten Leseverständnis verhelfen konnte (Effektstärke: $d = 0,91$). Allerdings konnte keine Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit festgestellt werden. Ein wesentliches Ergebnis der Studie war es zudem, dass sich Kinder mit den schwächsten Leistungen zum Zeitpunkt des T2 im Vergleich zum T1 am stärksten verbessert hatten. Es kann somit gesagt werden, dass das Training des Arbeitsgedächtnisses für Kinder mit Aufmerksamkeits- und Leseverständnisproblemen nützlich ist (Dahlin, 2010).

Wird dies zweimal hintereinander richtig ausgeführt, leuchten vier Punkte nacheinander auf. Bei visuell-räumlichen Aufgaben müssen die Kinder Teile, die sich am Himmel bewegen und einzeln aufleuchten, in umgekehrter Richtung nennen. Nach jeder Aufgabe gibt es sofort eine Rück-

meldung zur Korrektheit der Lösung auf einem «Thermometer».

5.4.2 Mathematik: Hassler Hallstedt; Klingberg; Ghaderi (2018)

Short and Long-Term Effects of a Mathematics Tablet Intervention for Low Performing Second Graders

Ziel der Intervention:

Für diese Studie wurde eine Intervention entwickelt, die unkompliziert in den Schulalltag eingebaut werden kann und die die mathematischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler fördern soll. Zugleich wurde untersucht, ob das Mathematiktraining kombiniert mit einem Arbeitsgedächtnistraining zu einem verbesserten Ergebnis in Bezug auf die mathematischen Leistungen führt. Um auch die Langzeiteffekte des Trainings zu erforschen, führte die Autorenschaft nach sechs und nach zwölf Monaten weitere Tests durch (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Wer wird trainiert?

Insgesamt konnten 283 Zweitklässlerinnen und Zweitklässler aus 27 schwedischen Schulen mit einem Durchschnittsalter von 8,3 Jahren für die Studie gewonnen werden. Für die Studie wurden die 142 Mädchen und die 141 Jungen aus sozial benachteiligten sowie aus privilegierten Gegenden nach dem Zufallsprinzip in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe war die Kontrollgruppe (19 %), die zweite die Placebogruppe (27 %), die dritte die Mathematikgruppe (27 %) und die vierte die Gruppe Mathematik in Kombination mit dem Arbeitsgedächtnis (27 %) (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Was und wie wird trainiert?

Die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe nahmen ohne jegliches Training an den Messungen teil, während die der Placebogruppe Lesetraining erhielten und motorische Fertigkeiten am Tablet übten. Die Teilnehmenden der reinen Mathematikgruppe erhielten ein Mathematiktraining (MA) am Tablet und die der Mathematik-und-Arbeitsgedächtnis-Gruppe (MA/AG) führten zusätzlich zum Mathematiktraining ein Arbeitsgedächtnistraining durch (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Die Kinder der MA-Gruppe trainierten täglich für 20 Minuten «Chasing Planets» auf dem Tablet. Dieses Spiel beinhaltet sowohl Additions- wie auch Subtraktionsaufgaben bis 12. So wird das flüssige Lösen dieser Rechnungen trainiert. Die Aufgaben erscheinen zum Teil als Zahlenfamilien, wie 235 mit den passenden Plusaufgaben $2 + 3 / 3 + 2$ und den passenden Minusaufgaben $5 - 2 / 5 - 3$. Weiters gibt es auch Aufgaben, bei denen einer bestimmten Menge eine Zahl zugeordnet oder zwischen grösseren und kleineren Zahlen unterschieden werden muss (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Die Schülerinnen und Schüler der MA/AG-Gruppe trainierten zusätzlich für 10 Minuten ihr Arbeitsgedächtnis mit «GRID» und «Digit Span Backwards», welche auch an das Niveau der Kinder angepasst wurden. Die Übungseinheiten fanden während des Unterrichts in der Klasse statt (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Was ist das Ergebnis?

Die Vergleiche der Tests ergaben, dass die Teilnehmenden der MA- und der MA/AG-Gruppe direkt nach dem Training mit «Chasing Planets» signifikant besser in den Bereichen Addition 0–12 und Subtraktion 0–12 abschnitten als die Schülerinnen und Schüler der Kontroll- und der Placebogruppe. Diese positiven Effekte waren jedoch bei der sechsmonatigen Nachtestung drastisch verringert und nach zwölf Monaten vollständig verschwunden (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Die Ergebnisse zeigten ausserdem bei den Schülerinnen und Schüler der MA/AG-Gruppe im Vergleich zu den Teilnehmenden der anderen Gruppen einen signifikanten Anstieg der Leistung des Arbeitsgedächtnisses bei der visuell-räumlichen Messung (Hassler Hallstedt et al., 2018).

Nun stellt sich die Frage, ob das Arbeitsgedächtnistraining einen Einfluss auf die mathematischen Fähigkeiten der Kinder hat. Den Messungen zufolge gab es zu keinem Zeitpunkt signifikante Unterschiede bei den Leistungen zwischen den Schülerinnen und Schülern der MA- und denen der MA/AG-Gruppe. In der Studie konnten jedoch starke Effekte zwischen der Ausgangsleistung der Arbeitsgedächtnisaufgaben und dem Nutzen des Arbeitsgedächtnistrainings festgestellt werden, weil sich Kinder mit einer höheren Ausgangsleistung nach dem Arbeitsgedächtnistraining in der Mathematik stärker verbesserten. Die insgesamt niedrigen Arbeitsgedächtnisleistungen der Kinder zu Studienbeginn könnten eine Erklärung für die fehlende Signifikanz der Analyse sein. Ausserdem erwähnt die Autorenschaft der Studie, dass ein zehnmütiges Arbeitsgedächtnistraining kürzer ist, als in jeder anderen Studie, in der positive Auswirkungen auf die Mathematik gefunden worden sind. Somit bleiben die Rolle des Arbeitsgedächtnisses und dessen Auswirkungen unklar. Es wird vermutet, dass die Ausgangslage der teilnehmenden Kinder (kognitives Profil, Alter, Diagnosen), die Art des Arbeitsgedächtnistrainings sowie die Art der mathematischen Aufgaben die Ergebnisse stark beeinflussen (Hassler Hallstedt et al., 2018).

5.4.3 Verhalten: Paananen; Aro; Närhi; Aro (2017)

Group-Based Intervention on Attention and Executive Functions in the School Context

Ziel der Intervention:

Die Autorenschaft dieser Studie verfolgte das Ziel, die Auswirkungen eines gruppenbasierten Verhaltens-, Kognitions- und Kompetenztrainings (Maltti) zu untersuchen, welches für Grundschul Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten und schwach ausgebildeten EF konzipiert ist. Der Fokus dieser Forschung lag auf den Auswirkungen der Intervention auf die Aufmerksamkeit und die EF sowie auf die Entwicklung der Lese- und Rechenfertigkeit. Sie vermuteten, dass das Maltti-Programm einen positiven Effekt auf die Aufmerksamkeit und die EF hat und sich somit auch positiv auf die Lese- und Mathematikfähigkeiten auswirkt, weil sie davon ausgehen, dass verbesserte EF mit Lese- und Rechenleistungen verbunden sind (Paananen et al., 2017).

Wer wird trainiert?

Für die Studie wurden 10 Mädchen und 52 Jungen aus 14 Schulen in Finnland ausgesucht, die im Klassensetting unterschiedliche Aufmerksamkeits- und EF-Defizite zeigten, welche zu Problemen im Schulalltag und bestimmten Lernsituationen führten. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug 9,5 Jahre. Sie befanden sich in den Klassenstufen 1–6 (Paananen et al., 2017).

Was und wie wird trainiert?

Der Begriff *Maltti* stammt aus dem finnischsprachigen Raum und heisst auf Deutsch übersetzt *Geduld* (Pons, o. D.), Durch das Maltti-Programm sollen der Aufbau kognitiver und exekutiver Fähigkeiten gefördert werden. Es beinhaltet zudem ein Belohnungssystem, Lob und positive Aufmerksamkeit. Genauer gesagt werden die Aufmerksamkeit und die Ausdauer der Kinder trainiert, damit sie über eine längere Zeitspanne an einer Aufgabe arbeiten können. Die Intervention basiert auf früheren Interventionsstudien und Erkenntnissen bei Kindern mit ADHS und wurde so zusammengestellt, dass sie an einer Regelschule in Form von sonderpädagogischer Förderung eingesetzt werden kann (Paananen et al., 2017).

Das Programm umfasst drei Trainingseinheiten mit Übungen und Aufgaben. In den ersten fünf Lektionen werden die Inhibition und die Aufmerksamkeitskontrolle adressiert. In den weiteren vier Lektionen werden nochmals die inhibitorische Kontrolle sowie das planvolle Vorgehen trainiert. Die letzten elf Lektionen beinhalten ein Strategietraining. Zu Beginn handelt es sich um einfache visuelle Sachaufgaben, auditive Aufmerksamkeitsaufgaben und Problemlöseaufgaben. Die Aufgaben werden durch visuelles Material unterstützt, um gewisse Arbeitsroutinen und Elemente von strategischen Fähigkeiten einzuführen. Dabei ist es wesentlich, dass jede Aufgabe durch Verbalisierung und Modellierung eingeführt wird. Durch ein Token-System wird das gewünschte Verhalten der Kinder bestärkt. Das bedeutet, dass ein Kind darauf

aufmerksam gemacht wird, wenn es das gewünschte Verhalten zeigt, indem es z. B. einen Punkt erhält. Jede Lektion dauert 60 bis 75 Minuten und hat die gleiche Struktur. Diese beinhaltet die folgenden vier Programmt Themen: Orientierung, Übung, Belohnungsmanagement (Token) und ein Spiel. Dazu zählt eine Aufwärmphase, in der alle Kinder gewürdigt werden und ihnen erklärt wird, wofür sie eine Belohnung erhalten können. Nach der Mathematik- oder Deutschaufgabe endet die Lektion mit einem Spiel, das die EF stärkt. Der Schwierigkeitsgrad der Mathematik- und der Leseaufgaben wird an die Klassenstufe angepasst. Insgesamt fanden für die Interventionsgruppe 18 bis 20 Lektionen statt, welche während oder nach den Schulstunden durchgeführt wurden (Paananen et al., 2017).

Es folgen zwei Beispielaufgaben aus dem Malti-Programm:

In Abbildung 15 geht es darum, dass das Bild am Anfang der ersten Zeile in jeder Reihe gesucht und markiert werden muss.

Nach jeder Reihe soll aufgeschrieben werden, wie viele gleiche Bilder entdeckt wurden. Die Kinder werden dazu angehalten, ihre Antwort zu überprüfen (Paananen et al., 2017).

Abbildung 15. Beispielaufgabe aus dem Malti-Programm

Für eine Gruppenaufgabe im Malti-Programm wird eine Geschichte erzählt, die Streit auslösen könnte. Die Aufgabe ist es, die Situation in der Gruppe zu lösen.

Du hast die ganze Pause über Fussball gespielt. Dir ist heiss und du bist durstig. Wir gehen zum Gang, um uns etwas zu trinken zu holen, aber in der Schlange stehen noch andere durstige Menschen. Du stehst schon eine Weile in der Schlange und willst dir gerade ein Getränk holen, als sich ein Junge aus deiner Klasse vor dich stellt. Wie kannst du die Situation lösen? (Paananen et al., 2017).

Was ist das Ergebnis?

Die Autorenschaft stellte fest, dass sich die Intervention positiv auf die Aufmerksamkeit und die EF der Kinder auswirkte, jedoch spielte der anfängliche Schweregrad des Problems eine grosse Rolle. Es wurden nämlich positive Interventionseffekte in Bezug auf die Aufmerksamkeit und die EF bei denjenigen in der Interventionsgruppe nachgewiesen, die vor der Intervention mit einer moderaten Symptomschwere diagnostiziert worden waren. Sie vermuten, dass Kinder mit hohen Aufmerksamkeits- und EF-Defiziten eine stärker individualisierte oder länger anhaltende Intervention benötigen, damit eine Verhaltensänderung im Klassenzimmer erkannt werden kann. Weiters ergaben die Nachuntersuchungen, dass die langfristigen Verbesserungen in der Interventionsgruppe in Bezug auf die akademischen Fähigkeiten grösser waren als diejenigen in der Kontrollgruppe. Der Unterschied war allerdings nicht signifikant. Die

Autorenschaft konnte aufzeigen, dass die Intervention Symptome und Verhaltensbeeinträchtigungen verringern kann und dass sie sich positiv auf die schulischen Leistungen auswirkt. Wesentlich ist dabei es, dass die Ergebnisse bezüglich der Verbesserungen in den Lese- und Rechentests nicht durch die Wahrnehmung der Lehrperson über den Interventionsstatus verzerrt werden konnten und unabhängig davon interpretiert wurden. Auch wenn die Stichprobengröße in dieser Studie eher klein ausfiel, kann die Autorenschaft abschliessend Folgendes sagen:

However, we can claim that the intervention can reduce symptoms and behavioural impairments. These changes can further affect academic performance, and this is pedagogically meaningful. If a teacher registers favourable change in a child's behaviour, it may facilitate positive development in the long run. (Paananen et al., 2017, S. 14)

5.4.4 Sport: De Greeff; Hartman; Mullender-Wijnsma; Bosker; Doolaard; Visscher (2016)

Long-Term Effects of Physically Active Academic Lessons on Physical Fitness and Executive Functions in Primary School Children

Ziel der Intervention:

In dieser Studie erforschte die Autorenschaft, welche Effekte ein bewegter (körperlich aktiv) Unterricht auf die körperliche Fitness und die EF nach zwei Jahren hat. Es wurde vermutet, dass die Integration von körperlicher Aktivität ebenso positiv auf die schulischen Leistungen wie auf die EF von Kindern wirkt (de Greeff et al., 2016, S. 185).

Wer wird trainiert?

Insgesamt nahmen 499 Zweit- und Drittklässlerinnen und -klässler aus zwölf niederländischen Grundschulen am Interventionsprogramm teil. Im Durchschnitt betrug das Alter 8,1 Jahre und die Geschlechterverteilung war mit 266 Jungen und 273 Mädchen relativ ausgeglichen. Schlussendlich befanden sich in der Interventionsgruppe 249 Kinder und 250 Kinder in der Kontrollgruppe (de Greeff et al., 2016).

Was und wie wird trainiert?

Für das Training wurden zwei Schuljahre lang über 22 Wochen körperliche Aktivitäten mit Sprach- und Mathematikübungen kombiniert. Das bedeutet, zum einen wurde die körperliche Fitness trainiert und zum anderen die Sprach- und Mathematikkompetenzen. Pro Woche fanden drei Stunden des Projekts «Fit en Vaardig op school» (F&V) statt (auf Deutsch übersetzt: «Fit und wachsam in der Schule» (DeepL, o. D.). Eine Lerneinheit dauerte dabei 20 bis 30 Minuten und beinhaltete 10 bis 15 Minuten

Abbildung 16. Beispielaufgabe aus dem Projekt «Fit en Vaardig op school» (Youtube)

mathematische und 10 bis 15 Minuten sprachliche Aufgaben. Jede F&V-Stunde begann mit einer Grundübung wie Joggen, auf der Stelle Hüpfen oder Marschieren und fand im Klassenzimmer statt. Danach wurden die körperlichen Übungen an die Aufgabe angepasst. Wenn die Kinder z. B. die Malaufgabe «4 mal 2» lösten, mussten sie acht Mal hüpfen. In der Sprache mussten sie für jeden Buchstaben eines Wortes eine Kniebeuge machen. Im ersten Jahr wurden für die Durchführung des F&V-Unterricht sechs geschulte Grundschullehrkräfte eingestellt. Im zweiten Jahr lag die Verantwortung bei den Klassenlehrpersonen, die für das Training ebenfalls ausgebildet wurden (de Greeff et al., 2016).

Was ist das Ergebnis?

Die Untersuchungen haben ergeben, dass die kardiovaskuläre Fitness (Herz-Kreislauf-Training) und die muskuläre Fitness der Interventionsgruppe betreffend nur geringe Verbesserungen nachgewiesen werden konnten. Eindeutige Verbesserungen konnten dagegen bei der Schnelligkeit und der Koordination der Kinder festgestellt werden. Keinen signifikanten Unterschied zwischen der Kontroll- und der Interventionsgruppe gab es bei den EF (de Greeff et al., 2016).

6. Auswertung der quantitativen und der qualitativen Inhaltsanalyse

Durch die quantitative und die qualitative Analyse können Aussagen gemacht und in Bezug zur Theorie gesetzt werden. So wurde ersichtlich, dass der Beitrag von EF in 14 von 18 Studien für positive Ergebnisse gesorgt hat. In den folgenden Kapiteln wird zusammengefasst, welchen Beitrag die EF leisteten, weshalb die Ergebnisse der schulischen Interventionen positiv oder negativ ausfielen und welche Schlüsse für die Praxis gezogen werden können.

Die zentralen Aussagen zu den Studien werden nun genauer beschrieben. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Auswahl der EF und der abhängigen Variablen. Denn die Inhibition wird vor allem beim Verhalten trainiert, die kognitive Flexibilität in allen Bereichen und das Arbeitsgedächtnis kommt vor allem in Verbindung mit den Fächern Mathematik und Deutsch vor. Weiteres macht es auch Sinn, dass die Inhibition in Verbindung mit dem Verhalten auftritt. Schliesslich ist besonders die Kontrolle über die eigenen Impulse für zielführendes Verhalten verantwortlich. Dass die kognitive Flexibilität in allen vier Bereichen (Mathematik, Lesen, Verhalten und Sport) vertreten ist, könnte damit zu tun haben, dass sie meistens sowieso in Verbindung mit den anderen Komponenten der EF vorkommt, denn bei jeder unbekannteren Aufgabe muss die Einstellung auf eine neue Situation erfolgen. Nur wird kognitive Flexibilität nicht immer im gleichen Ausmass benötigt. Auffallend ist der häufige Einsatz des Arbeitsgedächtnisses für die Interventionen. Ein Grund hierfür könnte es sein, dass das Arbeitsgedächtnis die anderen Komponenten der EF stark beeinflusst. Zwei Beispiele sollen diese Feststellung verdeutlichen:

1. Beispiel: Es fällt leichter, sich bei den Hausaufgaben nicht ablenken zu lassen, wenn das Gelernte auch abgerufen werden kann. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist und wesentliche Informationen nicht gespeichert sind, dann ist es auch schwieriger, das Verhalten zu steuern.
2. Beispiel: Wenn eine andere Darstellung einer Plusaufgabe erfolgt, hilft es, sich daran zu erinnern, wie eine Plusaufgabe gelöst wird und wie sie zustande kommt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, ist es gar nicht möglich, sich flexibel auf eine neue Aufgabe einzustellen.

Auf jeden Fall kommt es immer zu einem Zusammenspiel der drei Kernkomponenten der EF, aber es wird behauptet, dass die Inhibition und die kognitive Flexibilität stark von der Leistung des Arbeitsgedächtnisses abhängig sind. Eine weitere Annahme für den häufigen Einsatz des Arbeitsgedächtnisses ist es, dass es sich im Einzelsetting und mit weniger Aufwand trainieren lässt, was bei einem Training der Inhibition oder der kognitiven Flexibilität schwieriger ist.

Die Lese- und Mathematikfertigkeiten zählen zu den grundlegenden Kulturtechniken unterschiedlicher Nationen. Für den erfolgreichen Erwerb dieser Kulturtechniken ist die Funktionsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses entscheidend. Daher wird vor allem das

Arbeitsgedächtnis trainiert, um diese Lese- und Mathematikfähigkeiten zu verbessern (Rosenberger & Ochoko-Stastny, 2007). Da Interventionen konzipiert werden, um die schulischen Leistungen der Kinder zu verbessern, liegt es auf der Hand, dass vor allem das Lesen und das Rechnen durch diese angepeilt werden. Es wird auch vermutet, dass sich Defizite der EF in diesen beiden Kernfächern offensichtlicher zeigen als in anderen Fächern und deshalb diese beiden Bereiche öfters untersucht wurden.

Die Interventionen wurden eindeutig mit mehr Kindern im Schulalter durchgeführt. Wenn beachtet wird, dass die Kinder zwischen 8 und 11 Jahren einen Reifeschub der EF haben, macht es durchaus Sinn, die Interventionen in diesem Zeitraum anzusetzen (Walk & Evers, 2013, S. 20). Vermutlich liegt die Wahl der Zielgruppe auch daran, dass in den meisten Studien die Lese- und Mathematikkompetenzen adressiert wurden und diese erst ab der 1. Klasse vertieft aufgebaut werden. Trotzdem wären auch Interventionen im Kindergarten wesentlich, weil nach Walk und Evers (2013, S. 20) auch zwischen 3 und 6 Jahren ein Entwicklungsschub der EF stattfindet. Einzig zwei der ausgewählten Studien fanden im Vorschulalter statt. Doch nicht nur in den Bereichen der kognitiven und sozialen Entwicklung oder der phonologischen Bewusstheit ist eine Förderung der EF von Bedeutung, sondern auch für den Aufbau des Wortschatzes, für die Entwicklung des Mengenverständnisses oder für die Fähigkeit, Störreize auszublenken.

Gesamthaft haben mehr Mädchen als Jungen an den Interventionen teilgenommen. Werden die Studien aber genauer betrachtet, wird ersichtlich, dass die Geschlechterverteilung nicht bei allen Studien so ausgeglichen war. Immer dann, wenn spezifisch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgewählt wurden, waren die Jungen deutlich in der Überzahl. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Jungen dreimal häufiger von ADHS betroffen sind als Mädchen (Karr, 2016, S. 208).

7. Beantwortung der Fragestellungen

In Kapitel 7 werden wichtige Erkenntnisse für die Praxis festgehalten und persönliche Erfahrungen beschrieben.

7.1 Erkenntnisse

Der Beitrag, welchen die EF in den schulischen Interventionen leisteten, war unterschiedlich und wird in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4. Neun Indikatoren, die den Beitrag der EF in den schulischen Interventionen beeinflussen (Quelle: Eigene Darstellung).

Bereich	Angepasst an den Lernstand der Kinder.**	Interaktion findet statt. **	Alle drei Teilbereiche der EF sind vertreten.**	Steigerung des Schwierigkeitsgrades vorhanden**	Alle Sinne werden angesprochen.*	Wiederholung (täglich)**	Sportliche Aktivität*	Das Training der EF ist mit dem Lerninhalt verknüpft.**	Auswahl der Kinder ist besonders.***	Total Indikatoren
Lesekompetenz	X			X		X			X	4
Mathematik						X				1
Verhalten	X	X	X					X	X	5
Sport			X				X	X		3

Der Beitrag der EF zu den schulischen Interventionen variierte stark. Um diesen Beitrag genauer zu untersuchen, wurden neun Indikatoren aus der Theorie abgeleitet und auf die vier Studien aus der qualitativen Auswertung übertragen. Bei der Förderung durch die Interventionen wurde der Lerninhalt teilweise an die individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst, um so Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Manchmal fand eine Interaktion statt, indem die Kinder Aufgaben in Partner- oder Gruppenarbeiten lösen mussten. Es kam vor, dass gewisse Komponenten der EF nicht trainiert wurden und der Fokus auf eine der drei Kernkomponenten gelegt wurde. Es gab Interventionen, bei denen der Schwierigkeitsgrad von Mal zu Mal gesteigert wurde und die somit für eine stetige Herausforderung gesorgt haben. In keiner der vier ausgewählten Studien wurden alle Sinne angesprochen. Meistens waren der Hör- und der Sehsinn gefordert. Die Interventionen, bei denen täglich an den entsprechenden Aufgaben gearbeitet wurde, führten somit vielleicht eher zu starken Synapsenverbindungen. Hier wird Bezug genommen auf die Aussage von Diamond und Lee (2016, S. 171), die schreiben, dass EF kontinuierlich gefördert werden müssen, damit sichtbare Verbesserungen erreicht werden.

Körperlicher Einsatz fand vor allem bei der sportlichen Intervention statt. Ebenso wurde darauf geachtet, ob der Lerninhalt mit den EF verknüpft worden ist oder ob ein separates Training der EF stattfand. Als letztes wurde differenziert, ob die Kinder zufällig für die Intervention ausgewählt wurden oder ob bei den ausgewählten Kindern bereits Defizite in den EF diagnostiziert worden waren. Die Tabelle 4 macht deutlich, dass durch die Interventionen in den Bereichen Lesekompetenz und Verhalten die meisten dieser Indikatoren erfüllt wurden. Aufgrund dessen wird angenommen, dass der Beitrag der EF zu einem positiven Effekt führen kann, wenn eine möglichst grosse Anzahl dieser neun Indikatoren zutrifft. Es wird vermutet, dass die Chance auf einen positiven Effekt erhöht wird, je mehr Indikatoren erfüllt werden. Die Interventionen in den Bereichen Verhalten und Lesekompetenz waren erfolgreich. Allerdings können wahrscheinlich nicht alle Indikatoren gleich gewichtet werden. Anhand der in der Tabelle gesetzten Sternchen hinter den Indikatoren wird die Gewichtung eingeschätzt. Eine hohe Gewichtung mit drei Sternchen wurde gesetzt, wenn in den Bereichen Verhalten und Lesekompetenz beide Indikatoren erfüllt wurden. Zwei Sternchen wurde gesetzt, wenn nur einer der beiden Bereiche einen Indikator erfüllte und ein Sternchen wurde vergeben, wenn keiner der beiden Bereiche den Indikator erfüllt.

Es kann nicht eindeutig festgehalten werden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Beitrag der EF zu schulischen Interventionen zu einem positiven Ergebnis führt. Es kann jedoch klar gesagt werden, dass die EF einen wesentlichen Beitrag zum Schulerfolg leisten und aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken sind.

7.2 Wichtige Erkenntnisse für die Praxis

Es haben sich eindeutig die Handlungsaspekte der Interventionen bewährt, die auf vielschichtige Weise die EF integrierten und trainierten. Bei der Überlegung, welche Handlungsaspekte auch praxistauglich sind, sind noch andere Faktoren ausschlaggebend.

Damit eine geeignete Intervention ausgesucht werden kann, ist es wesentlich, die Kinder vorher ausreichend einzuschätzen und ihre Bedürfnisse zu klären. Eine umfassende Diagnose ist folglich unerlässlich. Deswegen ist es von Bedeutung, dass sich eine Intervention an die Bedürfnisse der Kinder adaptieren lässt.

7.2.1 Meine persönlichen Erfahrungen

Ich unterrichte an einer Schule, die von einer grossen Anzahl von Kindern besucht wird, die keine anregenden familiären Angebote erhalten. So ist zwar Potential für das Lernen vorhanden, es kann aber oft nicht genutzt werden. Oft ist das Verhalten dieser Kinder auffällig. Dies erschwert den Unterricht in besonderem Masse. Ich führe das auch auf mangelnde EF zurück. Deshalb bin ich fasziniert von Interventionen wie dem Malti-Programm, die den Schwerpunkt auf das Verhalten setzen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Intervention in Kombination mit Arbeitsgedächtnisaufgaben im Deutsch- und Mathematikunterricht den Schülerinnen und

Schülern für den Schulerfolg besonders nützlich ist. Es stört mich, dass die Förderung nicht im integrativen Setting stattgefunden hat. Ich glaube, dass Kinder voneinander profitieren können und dass nicht nur diejenigen mit besonderen Bedürfnissen einbezogen werden sollten. Die Förderung der EF verorte ich in den überfachlichen Kompetenzen, die der Lehrplan 21 vorschreibt.

Die Ressourcen der Schulen sollten in dem Masse angepasst werden, dass solche Projekte stattfinden können.

Programme wie Cogmed werden als nicht praxistauglich eingestuft, weil eine Einzelbetreuung in den meisten Fällen in der Regelschule nicht möglich ist. Cogmed ist meiner Meinung nach für die Einzeltherapie mit einer spezialisierten therapeutischen Fachkraft sinnvoller. Zudem würde ich Interventionen auswählen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren eingesetzt werden können, denn vor allem Langzeitstudien haben ergeben, dass ein lediglich mehrwöchiges Training der EF keine dauerhaften Spuren hinterlässt.

Der Zeitpunkt des Multi-Programms spricht auch für diese Intervention, weil sie in einer sensiblen Phase der Entwicklung der EF stattfindet.

8. Schlussfolgerungen

Im letzten Kapitel wird die Arbeit kritisch beurteilt und es findet eine Reflexion des Arbeitsprozesses statt.

8.1 Heilpädagogische Relevanz

Diese Literaturarbeit hat meine Handlungen und Entscheidungen in der Rolle als Schulische Heilpädagogin besonders geprägt.

Nach dieser Literaturarbeit wurde mir erst recht bewusst, wie wesentlich die EF für den Lernerfolg sind. Es gibt eine grosse Anzahl von Möglichkeiten, die EF zu fördern. Mit diesem Thema sollten sich alle Lehrpersonen in der Ausbildung auseinandersetzen. Ich denke, dass ich mittlerweile die Qualität von Aufgaben oder Spielen erfolgreicher einschätzen kann und sofort sehe, auf welche Art und Weise die EF gefordert sind. So kann ich auch besser beurteilen, welches Kind bei welchen Aufgaben welche Hilfestellungen benötigt, damit es möglichst selbstständig arbeiten kann. Zusätzlich kann ich die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen anders ansetzen, basierend auf den Schlussfolgerungen, die sich aus dieser Arbeit ergeben haben.

Zu Lernen bedeutet, sich anstrengen zu müssen und die Kinder dabei zu unterstützen, macht mir grosse Freude.

Eine mögliche Einbindung der EF könnte so aussehen, dass über die gesamte Primarstufe hinweg ein Konzept zusammengestellt wird, welches die EF durch Spiele fördert. Vom Kindergarten bis zur 6. Klasse könnten Spiele gesammelt werden, welche die Lehrpersonen im Unterricht regelmässig und ohne grossen Aufwand integrieren können.

8.2 Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

Für mich hat es sich gelohnt, die Auseinandersetzung mit den EF zu wagen.

Zu Beginn war es für mich ein zwar komplexes, aber dennoch spannendes Thema. Ich habe sehr viel über meine persönlichen EF gelernt und gemerkt, an welchen Stellen ich noch etwas Förderbedarf hätte. Es war auch eine sprachliche Herausforderung, weil die englische Literatur relevant war und auch alle Studien in der englischen Sprache verfasst wurden. Ich habe gelernt, wie eine systematische Literaturrecherche durchgeführt wird und worauf es bei der Qualität einer Studie ankommt.

Mir war es von Anfang an wichtig, dass auch ein Bezug zur Praxis hergestellt wird und nicht nur die theoretische Sichtweise vertreten ist. Ich habe nun eine Art Checkliste mit neun Indikatoren, die den Beitrag der EF zu einer Intervention beeinflussen, und kann diese auch für meine Arbeit als Lehrerin oder Schulische Heilpädagogin nutzen. Ausserdem habe ich mich mit Interventionen auseinandergesetzt und über deren Vor- und Nachteile nachgedacht. Ein Kritikpunkt, den ich feststelle, ist die offene Fragestellung. Ich habe zwar einen Überblick über die EF und deren Auswirkungen erhalten, jedoch wäre vielleicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer der Komponenten noch aufschlussreicher gewesen. Eine Frage ist mir noch speziell nachgegangen, auf die ich in dieser Arbeit nicht vertieft eingegangen bin: Wieso haben die sportlichen Interventionen nur geringe Effekte erzielt? An dieser Stelle könnte noch angeknüpft und weiter Forschung betrieben werden.

In der Einleitung habe ich ausserdem kurz erwähnt, dass die EF auch die sozio-emotionale Entwicklung beeinflussen. Auch dieses Thema könnte noch vertieft bearbeitet werden.

In einem nächsten Schritt würde ich allerdings gerne eine Intervention im Unterricht umsetzen und mich mit den Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfsmitteln auseinandersetzen.

9. Literaturverzeichnis

- Barkley, R. A. (2012). *Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved*. Guilford Press.
- Brunner, M., & Dürig, C. (2015). *Exekutive Funktionen: Bedeutsamkeit und Handlungsmöglichkeiten beim Kooperativen Lernen*. Hochschule für Heilpädagogik.
- Brunstein, J. C., & Glaser, C. (2014). Underachievement: Wenn Schülerinnen und Schüler weniger leisten als sie können. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), (2014), *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. Aufl., S. 32–42). Hogrefe.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Haupt Verlag.
- Cogmed (o. D.). <https://training.app.cogmed.com/demotraining>
- Dahlin, K. I. E. (2011). Effects of working memory training on reading in children with special needs. *Reading and Writing*, 24, 479–491. <https://doi.org/10.1007/s11145-010-9238-y>
- Dawson, P., & Guare, R. (2012). *Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen; mit praktischen Tipps und Übungen*. Huber.
- de Greeff, J. W., Hartman, E., Mullender-Wijnsma, M. J., Bosker, R. J., Doolaard, S., & Visser, C. (2016). Long-term effects of physically active academic lessons on physical fitness and executive functions in primary school children. *Health education research*, 31(2), 185–194. <https://doi.org/10.1093/her/cyv102>
- DeepL. (o. D.). *Fit en Vaardig op school*. <https://www.deepl.com/de/translator#nl/de/Fit%20en%20Vaardig%20op%20school>
- Diamond, A., & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl., S. 145–161). Hogrefe.
- Drechsler, R., & Steinhausen, H-C. (2019). *BRIEF - Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Hogrefe
- Eberhart, J. (2016). *Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen*. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive*

Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2. Aufl., S. 217–230). Hogrefe.

Goldstein, S., & Naglieri, J. A. (2014). *Handbook of executive functioning*. Springer.

Hassler Hallstedt, M., Klingberg, T., & Ghaderi, A. (2018). Short and long-term effects of a mathematics tablet intervention for low performing second graders. *Journal of Educational Psychology*, 110(8), 1127–1148. <https://doi.org/10.1037/edu0000264>

Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften* (2. Aufl.). Hogrefe.

Karr, M. (2016). ADHS und ADS in der Schule: Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl., S. 205–216). Hogrefe.

Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl.). Hogrefe.

Kubesch, S., & Hansen, S. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation im Sport* (2. Aufl.). Verlag Bildung Plus.

Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein, J. C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. Aufl.). Hogrefe.

Michel, M., & Wingeier, K. (2020). Exekutive Funktionen – Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. In T. Pletschko, U. Leiss, K. Pal-Handl, K. Proksch & L. J. Weiler-Wichtl (Hrsg.), *Neuropsychologische Therapie mit Kindern und Jugendlichen* (S. 129–141). Springer.

Paananen, M., Aro, T., Närhi, V., & Aro, M. (2018). Group-based intervention on attention and executive functions in the school context. *Educational Psychology*, 38(7), 859–876. <https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1407407>

Pletschko, T., Leiss, U., Pal-Handl, K., Proksch, K., Weiler-Wichtl, L. J. (Hrsg), (2020). *Neuropsychologische Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Springer.

Pons. (o. D.). *Maltti*. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/finnisch-deutsch/maltti>

Rosenberger, K., Ochoko-Stastny, M., Akkuş, R., & Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (Hrsg.). (2007). *Mit Sprache wachsen: Die Bedeutung der Sprache und ihrer Grundlagen für den Erwerb der Kulturtechniken; [diese Publikation entstand im*

Zusammenhang mit dem 17. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (ÖGS)]. Lernen mit Pfiff.

Schrader, F.-W., & Helmke, A. (2008). Determinanten der Schulleistung. In M. K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (2. Aufl., S. 285–302). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91104-5_11

Spitzer, M. (2002). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Spektrum Akademischer Verlag.

Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule: mit 14 Abbildungen und 3 Tabellen, mit 12 Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial*. Ernst Reinhardt Verlag.

Walk, L. M., & Evers, W. F. (2013). *Fex: Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Wehrfritz.

Yeager, M., & Yeager, D. (2013). *Executive function and child development*. W.W. Norton & C.

Youtube. (o. D.). <https://www.youtube.com/watch?v=eQHGI2ykCpA>

10. Anhang

Autor*in	Artikel	Jahr	Stichprobe (Klasse)	Stichprobe (Alter)	Stichprobe (weiblich)	Stichprobe (männlich)	Stichprobe (Total Kinder)	Analyse (Zusammenhang, Gruppenvergleich, Pre-Post)	Erhebungsmethode (Test)	Randomisierung	unabhängige Variable	abhängige Variable	Handlungskonzept	Ergebnis	Studie für die MA relevant?
Cartwright, Kelly B.; Marshall, Timothy R.; Hatfield, Nathan A.	Concurrent and Longitudinal Contributions of a Brief Assessment of Reading-Specific Executive Function to Reading Comprehension in First and Second Grade Students	2020	1 and 2 grade	7 years 10 months (range: 6y2m to 9y5m)	57,40%	42,60%	68	pre/post test	Woodcock Reading Mastery Tests and Kaufman Brief Intelligence Test	keine Kontrollgruppe	"graphophonological" (=semantic cognitive flexibility) (GSF), cognitive flexibility, working memory	reading comprehension	nicht vorhanden	"Our findings confirm significant contributions of EF to reading comprehension and indicate GSF is a unique concurrent and longitudinal predictor of children's reading comprehension beyond controls."	Nein -> kein Handlungskonzept
West, Dudley J.; Wong, Eugene H.; Minero, Laura P.; Purnacahua, Tessa T.	Utilizing Computerized Cognitive Training to Improve Working Memory and Encoding: Piloting a School-Based Intervention	2016	4 - 8 grade	10,77 years (range: 9-13 years)	14	16	30	Pre-Post Test	Wide Range Assessment of Memory and Learning-2 (WRAML-2) and Captain's Log Cognitive Training Program	keine Kontrollgruppe	computerised cognitive training	Verbal Working Memory, Visual Working Memory, Verbal Encoding, Visual Encoding -> Working memory	20 hours of Captain Log in-school cognitive training	"much needed evidence for the effectiveness of a school-based training program" and "Pre/post-test analyses indicated that students made significant gains in both working memory and encoding abilities with small to large effect sizes. These findings provide some evidence that computerized cognitive training can be utilized within a typical school day to enhance skills associated with academic performance"	Nein -> keine Kontrollgruppe
Salami, Fatemeh; Ashayeni, Hassan; Estaki, Mahnaz; Farzad, Vahid; Ertazar, Roya Koochak	Studying the Effectiveness of Combination Therapy (Based on Executive Function and Sensory Integration) Child-Centered on the Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)	2017	1-3 grade	no information	no information	no information	40	pre/post test	CSI-4 parent form (Child Symptom Inventory)	Kontrollgruppe vorhanden (n=20) (no assignments given)	hybrid therapy (combination therapy): 24 sessions of 1.5 hour in groups of 5 held 3x per week (for 2 months)	Symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)	24 sessions; 1.5 hour combination therapy; activities of concentration, activities to improve working memory, activities to increase behaviour inhibition, activities stimulating tactile and deep system	"The results showed that combination therapy based on executive function and sensory integration child-centered reduces attention deficit and hyperactivity."	Nein -> keine Altersangaben
Gatz, Jennifer; Kelly, Angela M.; Clark, Sheri L.	Improved Executive Function and Science Achievement for At-Risk Middle School Girls in an Aerobic Fitness Program	2019													
Brock, Laura L.; Murrain, William M.; Cottone, Elizabeth A.; Mashburn, Andrew J.; Grissmer, David W.	An After-School Intervention Targeting Executive Function and Visuospatial Skills Also Improves Classroom Behavior	2018	kindergarten and 1st grade	6,07 years	41	46	87 (48% kindergarten and 52% 1st grade)	pre/post test	Social Skills Improvement System (SSIS) and Child Behavior Rating Scale (CBRS) for classroom behaviour. Neuropsychological Assessment (NEPSY) for EF and VS Skills	Kontrollgruppe vorhanden (n=43) (also after-school program but different activities)	intervention of executive function and visuospatial skills (flexible attention, inhibitory control, working memory)	classroom behaviour	after-school intervention: structured and creative play with games, activities and engaging (for 24 weeks)	"results indicate that improvements in EF mediated the impact of assignment to the treatment condition on improvements in learning-related behaviors and reductions in problem behavior. Taken together, findings suggest out-of-school contexts are a reasonable point of intervention for improving daytime classroom behavior." Visuospatiale Fähigkeiten - räumliche Fähigkeiten/Wahrnehmung	Ja
Dahlin, Karin I. E.	Working Memory Training and the Effect on Mathematical Achievement in Children with Attention Deficits and Special Needs	2015	3-5 grade	9-12 years (mean: 10.7 years)	11	46	57 (42 treatment and 15 control)	pre- and two post tests -> pretest-treatment-post-test-post-test (first post test after 6 weeks, second post test after 7 months)	Basic Number Screening Test (BNST) (including calculations, divisions etc), verbal WM, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC III); visuospatial WM, Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III) and Raven's Coloured Progressive Matrices	Kontrollgruppe vorhanden (n=15)	working memory	mathematical performance of children with attention deficits	daily training for 30-40 minutes for 5 weeks (computerised training program in mathematics and neuropsychological tasks)	"mathematical performance improved in the treatment group compared with the control group directly following the five weeks of training (Time 2), but the results of the second post-test (Time 3, approximately seven months later) / "The most surprising finding was that boys in the treatment group improved their BNST(basic number skills) results at T2 (directly following the training) and at T3 (approximately seven months following the first post-test; T2), compared with boys in the control group, when the girls were excluded from the analysis."	Ja
Ros-Demanze, Rosmary; Graziano, Paulo A.	Initial Feasibility and Efficacy of the Summer Treatment Program (STP-PreK) for Preschoolers with Autism Spectrum Disorder and Comorbid Externalizing Behavior Problems	2021	pre-kindergarten	4,8 years	13%	87%	37	pre-treatment assessment and post-treatment assessment after 1-2 weeks of intervention	WPSSI-IV (Wechsler), Bracken School Readiness Assessment and six subtests from Woodcock-Johnson Test of Achievement. Questionnaires: ADI-R (Rutter) and K-CBDS	keine Kontrollgruppe	feasibility and efficacy of the STP Program	outcomes for preschoolers with Autism Spectrum Disorder (ASD) and externalizing behavior problems (EBP) -> improving their readiness for school	8 week Summer Treatment Programme (STP)	"Improvements were reported in parent-rated hyperactivity, inattention, aggression, and social and adaptive skills. Children also improved performance across academic achievement, emotion knowledge, and executive functioning and were rated by parents as having better executive functioning and emotion regulation."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Lindenbergh, Anni; Henderson, Kathryn I.; Durán, Leah	Using Technology and Mentorship to Improve Teacher Pedagogy and Educational Opportunities in Rural Nicaragua	2016	3-6 grade				11 teachers (1) with 27 students per classroom	Zusammenhang	semi-structured interviews with the teachers about their observation and experience	keine Kontrollgruppe	Technology and Mentorship	Teacher Pedagogy and Educational Opportunities for teachers	technology-based math pedagogy intervention (with math videos from the Khan Academy)	"we identified several findings, which indicated that the educational intervention model supported teachers' ability to be innovative and grow their practice" / "Mentorship was identified as an important and helpful process by all of the teachers participating in the intervention"	Nein -> keine Kontrollgruppe
Swanson, H. Lee; Lussier, Catherine M.; Orozco, Michael J.	Cognitive Strategies, Working Memory, and Growth in Word Problem Solving in Children with Math Difficulties	2015	2-3 grade	8,8 years	94	98	192 (year 1 of study)	3 different treatment conditions / tested at 4 time periods: 1st wave -> pre-test / 2nd wave -> 2 weeks after the 20 sessions were completed / 2nd wave -> 3 month after 2nd wave / 4th wave -> 2 weeks after second round of 20 intervention sessions	CMAT (= comprehensive test of math abilities), TOMA (= Test of Math Abilities), TORC (= Test of Reading Comprehension), WIAT (= Wechsler Individual Achievement Test) and WRAT (= Wide Range Achievement Test)	Kontrollgruppe vorhanden	strategy instruction and working memory capacity (WMC)	word problem solving accuracy in children with and without math difficulties (MD)	strategy intervention: 20 sessions of math calculations, puzzles, diagrams, learning rules,	"treatment effects were significantly moderated by WMC." / "In general, treatment outcomes were higher when WMC was set to a high rather than low level. When set to a relatively high WMC level, children with MD performed significantly better under visual-only strategy conditions and children without MD performed better under verbal + visual conditions when compared to control conditions."	Ja
DeCaro, Marci S.; Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	Improving Procedural Knowledge and Transfer by Teaching a Shortcut Strategy First	2015	2-3 grade	8,05 years	40	14	54	pretest - intervention - immediate posttest - delayed retention	measure of math equivalence (Rittle-Johnson)	Kontrollgruppe vorhanden (complex-first condition)	Shortcut Strategy (order in which problemsolving strategies are taught)	Procedural Knowledge and Transfer	shortcut-first instruction: instructing students on shortcut strategies prior to complex algorithms	"Although students in both conditions completed the exact same learning activities, providing instruction on shortcut strategies first improved students' ability to solve math equivalence problems and transfer concepts and procedures to solve novel, difficult problems. Students also demonstrated greater procedural flexibility, when measured as greater use of multiple, correct strategies."	Ja

Mariage, Troy V.; Englert, Carol Sue; Plavnick, Joshua B.	Teaching Early Learners with Autism to Follow Written Directions: Making Text Mediate Action to Promote Independence	2021	2-3 grade	7 years and 9 months / 8 years	1	1	2	pre-intervention assessments (match-to-sample task) / baseline / instructions with one task	data form after each session and video / "Reliability was calculated by summing the total number of accurately coded procedural steps (agreements) and dividing by the total number of procedural steps (agreements + disagreements) and multiplying by 100."	keine Kontrollgruppe	Text Mediate Action	Independence: number of written instructions independently followed in the correct sequence (reading comprehension of instructions)	intervention: one single instruction on task (rather than 6) / covert modeling and overt modeling	"After participating in the multiple phases of the intervention, both students learned to read and follow six-step directions without a high preference reward following the last step in the directions." / "Teaching students to follow written directions by creating opportunities to access preferred items through reading text may provide the origins of making text mediate independent and self-regulated behavior, but it is not sufficient for all students when they lack executive skills."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Mesghina, Almaz; Richland, Lindsey	Impacts of Expressive Writing on Children's Anxiety and Mathematics Learning: Developmental and Gender Variability	2020	5-6 grade	10-12 years (M=11.55 years)	127	123	250	pre test / writing manipulation / post test / 2nd post test after 3 days	Shortened Symmetry Span Task	Kontrollgruppe vorhanden (n=113)	expressive writing (EW): writing about one's thoughts and feelings	children's anxiety and mathematics learning	intervention: write freely about emotional state before 30min video math lesson/ EW manipulation / external pressure and no pressure	"In contrast to the literature with adults, children assigned to EW had greater anxiety relative to control. The highest-achieving higher-WM girls also were most impacted by EW, showing decreases in immediate learning and retention relative to their counterparts who did not write expressively. A mediation analysis indicated that EW reduced learning gains by increasing children's anxiety during the lesson, thereby suggesting that EW functioned quite differently from its use in older youth and adults. These data suggest that emotion regulation skills may be an under-considered mechanism that underpins benefits of EW in older adolescents and adults."	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Oberle, Eva; Schonert-Reichl, Kimberly A.; Lawlor, Molly Stewart; Thomson, Kimberly C.	Mindfulness and Inhibitory Control in Early Adolescence	2012	4-5 grade	10.23 (9-11.16 years)	43% (n=43)	57% (n=56)	99	pre-test data	Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) by Brown and Ryan (2003) with 15 items and computerised Dots task (Davidson 2006) for inhibition control	Kontrollvariable: Kortisol Messung	Mindfulness (self-reported awareness measure)	Inhibitory Control and EF skills	keine Intervention	"The main finding in this study was that, as assumed, self-reported mindfulness significantly and positively predicted inhibitory control in a sample of early adolescents, after controlling for grade level, gender, and cortisol level. Higher self-reported mindful attention awareness predicted more correct responses on high-demand inhibitory control trials."	Nein -> kein Handlungskonzept
Fastame, Maria Chiara; Pilla, Annalisa	Enhancing Visuospatial Skills in Second Graders: An Exploratory Follow-Up Study	2019	2nd grade	7 years and 2 months	17	27	44 (n=22 in experimental group)	Pre-test, post-test and follow-up after 3 months	Raven's CPM (Colored Progressive Matrices), Coding Subtest of WISC IV, Shortened Visuospatial Questionnaire (SVS)	Kontrollgruppe vorhanden (n=22)	psychoeducational computer-assisted and paper-and-pencil training	visuospatial skills (empowerment of nonverbal functions)	psychoeducational intervention: 15 weekly sessions ("Recover in...visuospatial abilities" by Fastame & Antonini, 2011)	"The positive effect of the psychoeducational intervention in enhancing visuospatial functions of the experimental group" / "at posttest and at follow-up, trained children outperformed the controls in a measure of mental imagery and spatial comprehension (i.e. the Spatial Understanding Test), thereby suggesting that the training was effective in boosting the development of active visuospatial working memory functions and that the effect was sustained even 3 months after the end of the intervention."	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Colmar, Susan; Double, Kit; Davis, Nash; Sheldon, Linda; Phillips, Natalie; Cheng, Matthew; Briddon, Sophie	Memory Mates: An Evaluation of a Classroom-Based, Student-Focused Working Memory Intervention	2020													
Schulze, Sarah; Luke, Timo; Kuhl, Jan	Working Memory Sensitive Math Intervention for Primary School Students: A Multiple Baseline Design Study	2021	1st grade	6.8 years	8	5	13	AB multiple baseline design; no follow-up	Krajewski's developmental model of quantity-number competencies (QNC); digit-span-forward and backward tasks (WISC-V)	keine Kontrollgruppe	Working memory sensitive math intervention	arithmetic and mathematical development	12x 30 min session of math intervention: relational understanding of numbers	"Participants for which we conclude effects show a gradual improvement in the number-bonds task. / As expected, improvements did not occur immediately, but rather after a few sessions. / The results of the addition test are less positive. Not surprisingly, the children who show no improvement in the number-bonds task also show no improvement in their numeracy skills."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Van der Van, Sieme H. G.; Kroesbergen, Evelyn H.; Boom, Jan; Leseman, Paul P. M.	The Development of Executive Functions and Early Mathematics: A Dynamic Relationship	2012	2nd grade	6.5 years	101	110	211	4 waves with 6 months intervals	The test battery contained multiple tasks for each executive function: Animal Stroop, local global, and Simon task for inhibition; Animal Shifting, Trail Making Test in Colours, and Sorting Task for shifting; and Digit Span Backwards, Odd One Out, and Keep Track for updating.	keine Kontrollgruppe	executive functions (EF)	mathematical skills	measuring three different executive functions of inhibition, shifting and updating	Confirmatory factor analysis (CFA) showed that inhibition and shifting could not be distinguished from each other. Updating was a separate factor, and its development was strongly related to mathematical development while inhibition and shifting did not predict mathematics in the presence of the updating factor.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Beaman, Sarah K.; Bailin, Abby; Rodriguez, Erin; Bellevue, Alison	Partnering with School Providers to Co-design Mental Health Interventions: An Open Trial of Act & Adapt in Urban Public Middle Schools	2020	6th grade	11.48	40.90%	59.1%	22	pre-treatment / post-treatment / 1 year follow-up (2 groups: mental health providers and students) -> 2 schools were compared with the same intervention	Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) / Perceived Control Scale for children (PCSC) / Secondary Control Scale for Children (SCSC) / satisfaction with treatment	keine Kontrollgruppe	mental health interventions	emotional and behavioral functioning in school settings	Primary and Secondary Control Enhancement Training (PASCET) (12 skill units in sessions of 35-45min)	"Sixth-grade students (N = 22; 59% boys,) at both schools who were identified as clinically "at risk" reported improvements from baseline to postintervention and at 1-year follow-up on measures of emotional and behavioral difficulties and coping strategies, with parallel results by caregiver report."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Fink, Andreas; Reim, Thomas; Benedek, Mathias; Grabner, Roland H.	The Effects of a Verbal and a Figural Creativity Training on Different Facets of Creative Potential	2020	4th grade	9 - 12 years (M= 9.39)	41	36	77	pre-test / post-test (comparison between verbal training group and figural training group)	two scales of Self-Assessment-Manikin before and after the assessment of creative potential at pre/post test.	keine Kontrollgruppe	Verbal and Figural Creativity Training	Creative Potential	Game-like tasks for verbal and figurative creativity training (such as: dice-words, mysterious bag, etc.) (1 training session = 1 hour) / creative potential: story completion task and picture painting task	"Findings suggest a specific training effect of the figural creativity training, and moreover indicate that the verbal creativity training, rather than stimulating "verbal" creative abilities per se, was more strongly concerned with domain-general creativity processes including ideational fluency, flexibility, and originality that are characteristics of divergent thinking tasks across different domains."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Shu, Shou-Ping; Wang, Sze-Haw; Chen, Yu-Jun	The Effects of a Small Scale Intervention to Develop Self-Regulation in Kindergarten Children	2020													
Aadland, Katrine Nyvoll; Ommundsen, Yngvar; Anderssen, Sigmund Alfred; Brønck, Kjetil; Selvig, Moe; Vigard Fuscbe; Resaland, Geir Kåre; Skrede, Turid; Stavnsbo, Mette; Aadland, Eivind	Effects of the Active Smarter Kids (ASK) Physical Activity School-Based Intervention on Executive Functions: A Cluster-Randomized Controlled Trial	2019	minimum 5th grade	82.1 % are 10 years old	541	588	1129 (596 in intervention, 533 in control group)	parallel group: intervention vs control group. Allocation: intervention vs control group / follow-up -> intention-to-treat analysis	EF identified by Miyake (2000): inhibition (Stroop CW), working memory (digit span test) and cognitive flexibility (semantic verbal fluency test) by using 4 pen-paper tests analysis	29 control schools (n=533)	executive functions (EF)	Active Smarter Kids (ASK) Physical Activity	7 month curriculum: physical activity (PA) intervention (PA educational lessons, PA breaks, PA homework (165min per week of PA)	"There was no effect of the intervention on executive functions in the intention-to-treat analyses. Per protocol analyses (n = 776-850) revealed small effects of the intervention on the composite score of executive functions, cognitive flexibility, and motor skills."	Ja

Duncan, Robert; Nguyen, Tutrang; Mao, Alicia; McClelland, Megan; Bailey, Drew; Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	Executive Function and Mathematics Achievement: Are Effects Construct- and Time-General or Specific?	2016		first wave: 4.5 years / fourth wave: 6 years	50%	50%	435		Head-toes-Knees-Shoulders (HTKS), Card Sorting task, Auditory Working Memory subtest from Wodcock-Johnson III, Simone Says task, Day-Night Stroop task, turtle task	keine Kontrollgruppe	executive functions (EF)	mathematics achievement	2-3 sessions of 10-15minutes: 6 EF tasks and a mathematic assessment	"The current study suggests that the associations between EF and mathematics achievement may be a function of how well they tap a single underlying EF factor in early childhood (or an overlap in the measurement). Moreover, results support the hypothesis that the associations between EF and mathematics achievement are predominantly related to time-general inter-individual differences common to both constructs or measures, rather than time-specific variations."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Raver, C. Cybele; Blair, Clancy	Neuroscientific Insights: Attention, Working Memory, and Inhibitory Control	2016									executive functions (EF)	children's cognitive development			Nein -> Studie ist eigentlich eine Literaturzusammenfassung
O'Brien, Jude	Brain Fitness for School Children: BrainFutures Champions Neuroscience-Based Interventions	2021													
Hessler Halstedt, Martin; Klingberg, Torke; Ghaderi, Ata	Short and Long-Term Effects of a Mathematics Tablet Intervention for Low Performing Second Graders	2018	2nd grade	8 years and 3 months	142	141	283	randomised placebo controlled design; pre-test/post-test, 6month follow-up, 12month follow-up. Vergleich zwischen Reading (placebo), math, math + WM	Math Battery scales (other tests: Arithmetic composite, Grid and Digit Span, Ravens, JRT)	Kontrollgruppe vorhanden (n=52) / Placebo Gruppe n=78, Intervention: n=76	Working memory	mathematical skills	tablet intervention (basic arithmetic, number knowledge and word problems), 20 min each day during intervention for only math. Math + working memory: 20min each day on tablet AND 10min WK task each day. Placebo group: 20min reading exercise	Both math conditions scored significantly higher than control and placebo on the posttest of basic arithmetic, but not on arithmetic transfer and problem solving. WM training did not show additive effects. / The intervention effectively improved basic arithmetic among low performing second graders. Although the effects waned at 6-month follow-up, there was some indication that children with lower IQ demonstrated sustained gains.	Ja
Newbury, Jayne; Justice, Laura M.; Jiang, Hui H.; Schmitt, Mary Beth	Cognitive, Noncognitive, and Home Environment Correlates of Reading Difficulties in Primary-Grade Students with Language Impairment	2020	nidergarten and 1st grade				168	Zusammenhang	Literacy Skills; Woodcock Johnson III Test of Achievement and Word Attack. Cognitive correlates: KBIT-2 subtest, Catts deletion task, RAN, CELF-4 subtests. Noncognitive correlates: Children's Behaviour Questionnaire, Social Skills Rating Scale	keine Kontrollgruppe	noncognitive/cognitive factors and home environment	cognitive correlates of Reading Difficulties	nicht vorhanden	"Logistic regression models indicated the noncognitive factors added discriminatory value to that of cognitive factors in predicting reading difficulties, whereas household factors did not." / For this sample of children with LI, the most important predictors of reading were cognitive. The child's behavior and social competence improved prediction to a limited but statistically significant degree, whereas home environment did not.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Dube, Heather; Sarette, Sarah	How Early Experiences in Cognitive Development Improve Working Memory and Processing Speed Skills of Children	2020													
Feniger-Schaal, Rnat; Citron, Atay; Mittelberg, Esti; Ben Eli, Yuval	Intervention of Medical (Therapeutic) Clowns in a Kindergarten for Children with Intellectual Disability: A Case Study	2020													
Jenkins, Lyndsay N.; Tennant, Jaclyn E.; Demaray, Michelle K.	Executive Functioning and Bullying Participant Roles: Differences for Boys and Girls	2018	3rd-8th grade		49%	51%	689	Vergleich zwischen Jungen und Mädchen	Bullying Participant Behaviour Questionnaire (BPBQ), Comprehensive Executive Function Index (CEFI)	keine Kontrollgruppe	executive function (EF)	types of bullying behaviour (aggression, victimization, defending, assisting, outside behaviour)	nicht vorhanden	"Bullying was negatively associated with flexibility for girls only. Victimization was significantly and negatively associated with each executive function for boys only. Defending was positively associated with emotion regulation for middle school students, but not upper elementary students. Outsider behavior was significantly and negatively associated with self-monitoring and flexibility for boys only and with initiation for both boys and girls. These findings highlight the need to help students develop strong executive function skills."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Howie, Erin K.; Schatz, Jeffrey; Pate, Russell R.	Acute Effects of Classroom Exercise Breaks on Executive Function and Math Performance: A Dose-Response Study	2015													Nein -> keine Kontrollgruppe
Janssen, Lonneke; Schaper, Annette; De Groot, Martina; Daamen, Katja; Willemsen, Margot; Visser, Constance; Verhoeven, Ludo	Narrative Group Intervention in BLD: Learning to Tell the Plot	2020	3rd and 4th grade	8-10 years (M=9.4 years)	7	5	12	Vergleich zwischen 3rd (zuerst narrative intervention, dann debating intervention) und 4th grade (ungekehrte Reihenfolge, Kontrollgruppe)	Narrative ability measured with retelling and story generation task. Story telling measured with Bus Story Test: Length of utterance, etc.	Kontrollgruppe vorhanden (n=6)	narrative intervention method SGT/TE (Story Grammar Training in Education)	oral ability	narrative retelling and narrative generation task; 10 weeks of narrative intervention (story grammar elements by adding each lesson new information)	"It was observed that Year 3 made significantly more progress on both levels of narrative ability than did Year 4. Year 3 improved on several variables concerning narrative macro- and microstructure, while Year 4 only made progress on narrative macrostructure. Children in Year 3 improved on plotscore, grammaticality, complexity and fluency. Moreover, Year 3 showed these improvements directly after the narrative intervention, without further improvements after the debating intervention. Year 4 only made progress after the debating intervention; they produced more details in retelling at T2 compared to T1. This does not align with the hypothesis, as we did not expect any significant improvements after this control intervention."	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Allee-Herndon, Karyn A.; Roberts, Sherron Killingsworth	Poverty, Self-Regulation and Executive Function, and Learning in K-2 Classrooms: A Systematic Literature Review of Current Empirical Research	2019						pre / post EF performance tasks	Expressive One-word Picture Vocabulary Test, Blending and Elision Scales, Print Knowledge Scale, Social competence scale, teacher observation	Kontrollgruppe vorhanden				"Berman et al. (2008) concluded that EF skills assessed at the beginning of the prekindergarten year are important predictors of acquiring language and emergent literacy skills, prosocial behaviors, and aggression control. These findings suggest that early intervention helps young children compensate for EF delays associated with poverty."	Nein -> Stichprobe unbekannt
Taylor, Lesley; Barrett, Whitney	Developing a Trauma-Informed Approach to Closing the Poverty-Related Attainment Gap	2020	1st grade	4.5 - 5.5 years			two classes	pre / post intervention was measured	Neurosequential Model Mini Map, BRIEF, Bracken, HTKS; BPVS, Luven scale of engagement	keine Kontrollgruppe	executive function (EF) abilities	poverty-related attainment gap; Readiness for Learning (RAL)	Learning assessments with the NME Mini Map with a special curriculum	"The data collected thus far indicate that significant progress has been made by RAL class pupils in relation to self-regulation and executive function."	Nein -> keine Kontrollgruppe
Roessingh, Hetty; Bence, Michelle	Intervening in Early Written Literacy Development for Gifted Children in Grade 2: Insights from an Action Research Project	2017	2nd grade				84	Vergleich zwischen 3 Zeitpunkten (T1-T3)	4 point scale by Edmonton Public School Board für writing; Gentry's framework for spelling; One Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT)	keine Kontrollgruppe	working memory	written Literacy	structured printing and spelling curriculum and instructed support for planning, organising and vocabulary use; 5 intervention design: printing, prewriting activity, text structure, academic language and vocabulary	"We noted and documented growth in the five areas of intervention we had targeted, especially by way of illustrative examples of student work across assignments throughout the school year, and second, on the overall quality writing standards at Time 2. Our five interlocking intervention strategies facilitated the unlocking of the verbal and creative gifts that are the hallmarks of the gifted learner profile."	Nein -> keine Kontrollgruppe

Parker, Alison E.; Kupersmidt, Janis B.; Mathis, Erin T.; Souli, Tracy M.; Sims, Calvin	The Impact of Mindfulness Education on Elementary School Students: Evaluation of the "Master Mind" Program	2016	4th and 5th grade	9-11 years (n=10.09)	41	30	71 (ohne Kontrollgruppe)	pre / post Vergleich zwischen den beiden Gruppen und zwischen Mädchen und Jungen	Flanker Fish tank, Children's Behaviour Checklist-teachers Report Form (C-TRF)	Kontrollgruppe vorhanden (n=40)	executive function (EF)	mindfulness education	Master Mind program: 4 sections: awareness of body, awareness of feelings, awareness of thoughts, awareness of relationships: 4 week period, 15 min per day (= 20 lessons)	Findings revealed that students who participated in the Master Mind program, as compared to those in the wait-list control condition, showed significant improvements in executive functioning skills (girls and boys), as well as a marginally significant increase in self-control abilities (boys only). In addition, significant reductions were found in aggression and social problems (girls and boys), as well as anxiety (girls only). No significant differences across groups were found for intentions to use alcohol or tobacco.	Ja
Søndergaard Knudsen, Hanne B.; Jensen de López, Kristine; Archibald, Lisa M. D.	The Contribution of Cognitive Flexibility to Children's Reading Comprehension -- The Case for Danish	2019	3rd and 4th grade	8-10 years (M=112.9 months)	16	23	39		nonword reading test, sound-meaning set-shifting task, Colour-Shape Rapid Automatic Naming task, Test of reception of grammar, WISC-IV (Matrix Reasoning subtest)	keine Kontrollgruppe	cognitive flexibility (executive function, working memory)	reading comprehension	reading task, colour naming	Results revealed that unique variance in children's sentence reading comprehension was explained by their abilities in the cognitive flexibility tasks even after differences in age, decoding, naming speed, receptive language, working memory and nonverbal intelligence were taken into account.	Nein → keine Kontrollgruppe
Pellier, Corey; Lingo, Mindy E.; Deardorff, Malarie E.; Autry, Faye; Manwell, Carli R.	Improving Word Problem Solving of Immediate, Generalized, and Combined Structured Problems via Schema-Based Instruction	2020	4th grade	10-11 years	4	1	5	multiple-probe design (maintenance after one week of intervention)	KTEA-III (Kaufman Test of Education Achievement), Math composite score	keine Kontrollgruppe	schema-based instruction	mathematical problem-solving performance	mathematics instruction (30-40min each day) (total: 19 sessions)	A functional relation was established; however, student performance did not reach socially significant levels.	Nein → keine Kontrollgruppe
Grenner, Emily; Åkerlund, Viktoria; Asker-Amason, Lena; van de Weijer, Joost; Johansson, Victoria	Improving Narrative Writing Skills through Observational Learning: A Study of Swedish 5th-Grade Students	2020	5th grade	10-12 years (M= 11 years, 2 months)	29	26	55	cross-over design, intervention in both groups but at different times. The two groups were compared within each other (mixed-effects regression analysis). Follow up also done after 3 months.	36-items subset from classroom screening test "Lilla Duvar"; Test of Reception Grammar-2 (TROG-2); SL40	keine Kontrollgruppe	observational learning	narrative writing skills	5 lesson intervention: short film clips with peers working with texts, writing 4 texts during intervention	We found that the quality of texts written after the intervention was rated significantly higher than that of those written before the intervention (RQ 1). However, the improvement due to the intervention was not maintained when measured at a follow-up, three months after the intervention programme had ended. On the contrary, it had decreased significantly (RQ 2). In addition to the intervention effect, we found that girls wrote better texts than boys, and students with high scores on the working memory task wrote better texts than those with low scores. Additionally, we found that students with high scores on the reading comprehension task profited more from the intervention than those with low scores.	Nein → keine Kontrollgruppe
Berninger, Virginia W.; Abbott, Robert D.; Swanson, H. Lee; Lovitt, Dan; Trivedi, Pam; Lin, Shin-Ju; Gould, Laura; Youngstrom, Marci; Shimada, Sharley; Antmanner, Dagmar	Relationship of Word- and Sentence-Level Working Memory to Reading and Writing in Second, Fourth, and Sixth Grade	2010	2nd/4th/6th grade	2nd grade: 7.7 years / 4th grade: 9.6 years	2nd grade: 68	2nd grade: 54	2nd grade: 122, 4th grade: 222, 6th grade: 105	Vergleich zwischen 2nd, 4th and 6th grade	Comprehensive test of phonological processing (CTOPP), WIAT-II, nonword repetition test	keine Kontrollgruppe	working memory (word and sentence levels)	reading and writing comprehension	Word Reading, Reading comprehension, handwriting, spelling, written expression	At each grade level, except for handwriting and composing in 6th grade, the word-level working memory factor contributed unique variance to each reading and writing outcome. The text-level working memory factor contributed unique variance to reading comprehension in 4th and 6th grade.	Nein → keine Kontrollgruppe
van Rijthoven, Robin; Kleemans, Tjjs; Segers, Eliane; Verhoeven, Ludo	Response to Phonics through Spelling Intervention in Children with Dyslexia	2021	2nd-6th grade	8.97 years	17	37	54	pre-test/post-test	Klepel, Brus One Minute Test, PI word dictation, Screening Test for Dyslexia, Continuous Naming and Reading words, WISC-III	keine Kontrollgruppe	Spelling intervention with phonics	reading efficiency and word spelling	reading and spelling instruction: reading meaningless words correctly in 2 minutes, reading meaningful words in 1 minute, write words correctly	It was found that on average children with dyslexia responded to the phonics through spelling intervention; their standardized scores (i.e., scores that were based on typically developing peers) on pseudoword reading, word reading, and word spelling significantly improved as compared to their corresponding pretest scores.	Nein → keine Kontrollgruppe
Lemberger, Matthew E.; Clemens, Elysia V.	Connectedness and Self-Regulation as Constructs of the Student Success Skills Program in Inner-City African American Elementary School Students	2013	4th and 5th grade		51 (inkl. Kontrollgruppe)	49 (inkl. Kontrollgruppe)	53	Vergleich zwischen Kontroll und Treatment Gruppe (bei beiden pre-test und post-test)	Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS), Junior Meta-Cognition Awareness Inventory (Jr. MAI), Behaviour Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)	Kontrollgruppe vorhanden (n=47)	Student Success Skills Program	connectedness to school and self-regulation	8 sessions on cognitive skills: goal setting, progress monitoring; self-management skills: managing motivation, anger, anxiety and attention; communication and listening tasks, building healthy optimism, etc	Compared with the control group, students who received the treatment reported significant changes in metacognitive skill and feelings of connectedness to school. Furthermore, treatment group students received higher posttest change scores on certain executive functioning subscale items, as reported by their classroom teachers.	Nein → keine Altersangabe
Nguyen, Tin Q.; Pickren, Sage E.; Saha, Neena M.; Cutting, Laurie E.	Executive Functions and Components of Oral Reading Fluency through the Lens of Text Complexity	2020		9-15 years (n=11.65 years)	79	64	143	Zusammenhang zwischen Performance bei korrekten und manipulierten Texten	WJ-III, Dells-Kaplan Executive Function System (DKEPS), WISC-II, WISC-IV, Woodcock Reading Mastery Test (WRMT-R), Test of Word Knowledge, Test of Morphological Relatedness (TMR)	keine Kontrollgruppe	executive function (EF) of self-correcting	oral reading fluency (ORF)	manipulated passages (9 texts about science and animals + 8 manipulated texts with mistakes)	Our results revealed that, after controlling for reading and language abilities, increased production of miscues across different passage conditions was explained by worse EF. We also found that students with better EF exhibited greater P(S)C when reading complex texts.	Nein → keine Kontrollgruppe
Yli-Piipari, S.; Layne, T.; McCollins, T.; Knox, T.	The Impact of Classroom Physical Activity Breaks on Middle School Students' Health-Related Fitness: An Xbox One Kinetic Delivered 4-Week Randomized Controlled Trial	2016	8th grade	11-15 years	48	46	94 (N=52 experiment group)	randomised controlled trial (pre-test; intervention at week 0, post-test at week 5). Vergleich zwischen Experiment und control group	FitnessGram test battery, PACER test, push-up test, curl-up test, ActiGraph GT3X+	Kontrollgruppe vorhanden (n=42)	classroom physical activity breaks	health-related fitness	4-week classroom physical activity break intervention: Xbox One Kinetic system (15 minutes every school day for 4 weeks). The fitness program: 5 exercises	The preliminary results showed experimental and control group values to be similar, except in upper body strength and endurance and abdominal strength and endurance in which the control group had higher baseline values. The results showed a weak support to the notion that increased PA during school day will improve students' health-related fitness levels. In addition, this study highlighted the importance of school students' adherence to program to achieve intended and planned intervention benefits.	Nein → keine Kontrollgruppe
Rhodes, Katherine T.; Branum-Martin, Lee; Washington, Julie A.; Fuchs, Lynn S.	Measuring Arithmetic: A Psychometric Approach to Understanding Formatting Effects and Domain Specificity	2017	3rd grade	8.6 years	661	652	1314	Vergleich zwischen 4 Jahrgängen (11 Messungen total)	WJ III Applied Problems, Single-Digit story problems, complex story problems, WRAT-3, WASI-vocabulary, SWAN	keine Kontrollgruppe	arithmetic item formatting	arithmetic cognition	measures of arithmetic (e.g. Arabic numeral and language-based formats); 3 phases of testing	In general, results from this study provided support for both Triple Code Theory and Encoding Complex Theory, and to some extent, Exact Versus Approximate Calculations Theory was also supported. Interventions targeting executive attention, language, and/or the interplay between them (i.e. internal speech during problem-solving) may be a promising avenue of mathematical problem-solving intervention.	Nein → keine Kontrollgruppe
Firetto, Carla M.; Murphy, P. Karen; Greene, Jeffrey A.; Li, Mengyi; Wei, Liew; Montalbano, Cristina; Hendrick, Brendan; Croninger, Rachel M. V.	Bolstering Students' Written Argumentation by Refining an Effective Discourse Intervention: Negotiating the Fine Line between Flexibility and Fidelity	2019	5th grade		16	30	46	Vergleich zwischen 3 Zeitpunkten (T1-T3) von 2 verschiedenen Klassen. Zwischen T2 und T3 hatte nur eine Klasse intervention	Oral Reading fluency (ORF) covariate, oral argumentation in discourse.	keine Kontrollgruppe (?)	discourse intervention: Quality Talk (QT)	written argumentation capacity and oral reading fluency	10 QT lessons with power point slides and animate video examples (2 phases)	The quasi-experimental design of Phase II provided preliminary evidence that when QT is implemented with the inclusion of regular written argumentation practice it can have positive effects on students' written argumentation skills. In sum, findings across Phases I and II together illustrate that an intervention with strong discourse foci can result in increased argumentation performance, particularly when students are specifically taught to transfer their oral argumentation skills to written argumentation.	Nein → keine Kontrollgruppe

Ganey, Whitney R.; Nelson, Jordan; Esquivel, Christi H.; Munsiehan, Daeunika; Garcia, Kristen M.; Lautner, Shelby C.	Evaluation of Resources for Physical Activity in the Classroom: A Mixed Methods Pilot Study	2020	kindergarten - 5th grade		100%	0%	11 teachers (5 intervention)	Gruppenvergleich	classroom activity logs; classroom observation; Systems for Observing Fitness Instruction Time (SOFIT); teacher interviews	Kontrollgruppe vorhanden (n=6)	resources for physical activity (paid curriculum)	physical activity level	Focused Fitness Curriculum access; lessons on physical activity and nutrition	The average duration of physical activity was almost double in the control group compared to the intervention group. Additionally, the control group maintained small increases in activity level throughout the semester, while activity levels of the intervention group fell. However, the treatment group had higher average activity levels and student participation. The treatment group, using the paid curriculum, was not better than the control group. Both groups saw positive outcomes of students engaging in physical activity. Rather than one set curriculum, the more important factors are providing support and flexibility for implementation.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
García-Madruga, Juan A.; Eloua, María Rosa; Gil, Laura; Gómez-Velga, Isabel; Vila, Jose Oscar; Ojalas, Isabel; Contreras, Antonio; Rodríguez, Raquel; Madero, María Angeles; Duque, Gonzalo	Reading Comprehension and Working Memory's Executive Processes: An Intervention Study in Primary School Students	2013	3rd grade	9-9 years	unbekannt	unbekannt	31 (N=15 experiment group)	Intervention design with pre-test and post-test	reading comprehension: Spanish version (EDICOLE) of DARC (Diagnostic Assessment of Reading Comprehension; WM: Spanish version of RST; intelligence: subtest of Kaufman Brief Intelligence Test (KBIT)	Kontrollgruppe vorhanden (n=16)	Training Program on Working Memory	reading comprehension	12 days in 4 weeks; 50 minutes daily; reading comprehension tasks, workbook with exercises	Experiment 1 showed a greater gain after training the experimental group in contrast to the control group in reading comprehension and intelligence. In experiment 2, we focused on the training processes and compared training results of high and low pretest reading comprehension groups. Results confirmed the increase in reading comprehension, intelligence, and executive processes and showed that the low group reached a greater gain in reading comprehension after training than the high group did.	Ja
Benzing, Valentin; Schmidt, Mirko; Jäger, Katja; Egger, Fabienne; Conzelmann, Achim; Robbers, Claudia M.	A Classroom Intervention to Improve Executive Functions in Late Primary School Children: Too 'Old' for Improvements?	2019													
Wagner, Bree; Olson, Heather Carmichael; Symons, Martyn; Mazzucchelli, Trevor G.; Jirakovic, Tracy; Latimer, Jane; Watkins, Rochelle; Cross, Donna; Boulton, John; Wright, Eddie; Carter, Maureen; Bruce, Kaashif; Cherel, Sue; Fitzpatrick, James	Improving Self-Regulation and Executive Functioning Skills in Primary School Children in a Remote Australian Aboriginal Community: A Pilot Study of the Alert Program®	2021	1st - 5th grade	3.5-13.5 years	13	12	25	single group pre-, post and follow-up intervention design; Zusammenhang	Teacher Sutter-Eyberg Student Behaviour Inventory-Revised (SESBI-R), Parent Eyberg Child Behaviour Inventory (ECBI), Behaviour Rating Inventory of EF 2 (BRIEF2).	keine Kontrollgruppe	self-regulation and executive functioning (EF)	Alert Program	8 Alert Program lessons à 1 hour: recognise engine levels and use associated program language; experiments with sensorimotor tools	This curriculum may improve the self-regulation behaviors and executive functioning skills of children in a region where high rates of FASD (Fitzpatrick, Latimer, et al., 2017) and adverse childhood experiences (Zubrick et al., 2006b) may have contributed to impairment.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Richard, Veronique; Lebeau, Jean-Charles; Becker, Fabian; Boiangin, Nataniel; Tenenbaum, Gershon	Developing Cognitive and Motor Creativity in Children through an Exercise Program Using Nonlinear Pedagogy Principles	2018	4th grade	9.56 years			140	Gruppenvergleich zwischen conventional motor program and creative motor programs; pre and post test	Bandura's guidelines for constructing self-efficacy measures, Motor Creativity Test, Bentsch Test	Kontrollgruppe vorhanden	Exercise Program using nonlinear pedagogy principles	cognitive and motor creativity	10 sessions over 3 months: hoop throw, move on floor, beam	Following the 3-months intervention, children in the creative program displayed higher originality in thinking and improved fluency and flexibility in movement than children in the conventional program. No differences were observed on the probability of adaptation to exercise challenges between both programs. The findings revealed that introducing elements of the nonlinear pedagogy into a conventional exercise program can increase children's cognitive and motor creativity.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Alavriadou, Anastasia; Giazour, Stergiani	The Impact of Executive Functions on the Written Language Process: Some Evidence from Children with Writing Disabilities	2015	5th grade	10-11-6 years	25	25	50	Zusammenhang	Test of Detection and Investigation of EF for Elementary School Students, Test of Writing Difficulties	keine Kontrollgruppe	Executive function (EF)	Written Language Process	write a text in 30 minutes with images, replacement of a jumbled sentence, moving beads, etc	The students' performance on the Test of Writing Difficulties was found to be low when considering their ability to organise text and replace jumbled text, and low average with regards to spelling correctness and the replacement of a jumbled sentence. In the Test of Executive Functions the students showed the lowest performance on the scale of extended application of complex strategic replies to predetermined verbal stimuli and mainly on the scales of verbal inductive thinking (i.e., verbal sequences, analogies and completion of story sequence).	Nein -> keine Altersangabe
Fuchs, Lynn S.; Schumacher, Robin F.; Sterba, Sonya K.; Long, Jessica; Nankung, Jessica; Malone, Analia; Hamlett, Carol L.; Jordan, Nancy C.; Gersten, Russel; Siegler, Robert S.; Changas, Paul	Does Working Memory Moderate the Effects of Fraction Intervention? An Aptitude-Treatment Interaction	2015	4th grade		81%	39%	243	Gruppenvergleich: 2 interventions (fluency and conceptual) and Kontrollgruppe; Pre/post test	WRAT-4-Arithmetic, Wechsler Abbreviated Scales of Intelligence, Matrix Reasoning Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C), SWAN-Cross Out from Woodcock-Johnson III, WASI Vocabulary, Fraction Number Line	Kontrollgruppe vorhanden	Working Memory (WM)	fraction knowledge	12 weeks: 3x 30min sessions per week: measurement interpretation of fractions with speeded activities to build fluency and activities to consolidate understanding	Results revealed a significant aptitude-treatment interaction, in which students with very weak WM learned better with conceptual activities but children with more adequate (but still low) WM learned better with fluency activities. Both intervention conditions outperformed the control group on all outcomes, and improvement in the measurement interpretation of fractions mediated those effects.	Nein -> keine Altersangabe
Chaimaha, Napalal; Sripetchcharawut, Sarinya; Lersilp, Suchitporn; Chinchai, Supaporn	Effectiveness of Therapeutic Programs for Students with ADHD with Executive Function Deficits	2017													
Johnson, Todd M.; Byrd, Kelly O.; Allison, Elizabeth R.	The Impact of Integrated STEM Modeling on Elementary Preservice Teachers' Self-Efficacy for Integrated STEM Instruction: A Co-Teaching Approach	2021	kindergarten-3rd grade	5-8 years			73 teachers				STEM Modeling	knowledge	activities with students and teachers; collaboration with different types of STEM educators	The collaboration to implement integrated STEM resulted in observable benefits to each group of participants which fall into two categories, 1) materials (physical products) and 2) experiences and opportunities	Nein -> keine Altersangabe
Martinussen, Rhonda; Major, Ashley	Working Memory Weaknesses in Students with ADHD: Implications for Instruction	2011													
Schueler-Meyer, Alexander	Flexibly Applying the Distributive Law-Students' Individual Ways of Perceiving the Distributive Property	2016	8th grade				8	content analysis; pre-test	method of content analysis with descriptive and inductive codes	keine Kontrollgruppe	students' flexibility in-depth for distributive law (math); transforming algebraic expressions	teaching strategies	80 min intervention; task 1: worked out examples; task 2: give distributive law to expressions; task 3: connect expressions to previously transformed algebraic expressions from task 2	Students' flexibility in-depth translates into their abilities to reconstruct the distributive property within an expression via its perceived relevant structural features. The students' use individual cornerstones for this reconstruction, for example worked examples or certain focal points in an expression like the multiplication sign. Transforming expressions and especially applying formulas to algebraic expressions is thus an interpretative and reconstructive process.	Literature Review
Chaimaha, Napalal; Sripetchcharawut, Sarinya; Lersilp, Suchitporn; Chinchai, Supaporn	Effectiveness of Therapeutic Programs for Students with ADHD with Executive Function Deficits	2017													

Fuchs, Lynn S.; Schumacher, Robin F.; Long, Jessica; Namkung, Jessica; Hamlett, Carol L.; Crino, Paul T.; Siegler, Robert; Changas, Paul	Improving At-Risk Learners' Understanding of Fractions	2013	4th grade		48%	52%	259	Pre/post Vergleich zwischen Experiment und Kontrollgruppe	WRAT-4-Arithmetic, WASI 2 subtest, Matrix Reasoning, Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C), Woodcock-Johnson III, Woodcock Diagnostic Reading Battery	Kontrollgruppe vorhanden (n=130)	Fraction Intervention Program	Understanding of Fractions	12 weeks, 3x per week, 30 min per session: understanding fractions, vocabulary learning on fractions, naming fractions, reading fractions with flash cards, simple calculations -> introduction, group work, speed game, individual work	On each conceptual and procedural fraction outcome, effects favored intervention over control (effect sizes 0.29 to 2.50), and the gap between at-risk and low-risk students narrowed for the intervention group but not the control group. Improvement in the accuracy of children's measurement interpretation of fractions mediated intervention effects. Also, intervention effects were moderated by domain-general abilities, but not whole-number calculation skill.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Hayder, Vanessa; Nilsen, Elizabeth S.; Basco, Sarah A.	The Relationship between Children's Executive Functioning, Theory of Mind, and Verbal Skills with Their Own and Others' Behaviour in a Cooperative Context: Changes in Relations from Early to Middle School-Age	2017		130: 5-8 years (n= 6 years and 8 months) / 118: 9 - 12 years (n= 10 years and 6 months)	130:61 / 118: 66	130: 69 / 118: 52	130 (5-8years)	dyadic data analysis, Vergleich zwischen jüngerer und älterer Gruppe -> Gruppenvergleich	Go/No-go task, Finger windows subtest from Wide Range Assessment of Memory and Learning, Tower subtest from Developmental Neuropsychological Assessment, WIAT III, ToM subtest from NEPSY-II	keine Kontrollgruppe	executive function (EF) (inhibitory control, working memory, planning), theory of mind, verbal skills	behaviour in cooperative context	cooperative task: placing coloured blocks in a wooden frame	Results indicated that better theory of mind was related to lower levels of the competitive behaviours demonstrated by younger children, as well as by partners. In contrast, for older children, planning and verbal skills related to lower levels of competitive behaviour. The associations of theory of mind and planning skills with behaviour were significantly different between the early and middle school-age groups.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Ngu, Bing Hong; Phan, Huy P.	Will Learning to Solve One-Step Equations Pose a Challenge to 8th Grade Students?	2017													
Paananen, Mika; Aro, Tuja; Niirhi, Vesa; Aro, Mikko	Group-Based Intervention on Attention and Executive Functions in the School Context	2018	1st grade - 6th grade	7-12 years	16	74	90	Gruppenvergleich und pre/post/follow up zwischen intervention and control group	ATTEX questionnaire, Word Recognition Test, Luksu Reading Fluency test, Addition Fluency Test	Kontrollgruppe vorhanden (n=26)	group-based behavioural, cognitive and skills training intervention: Matti	attentional and executive skills in the classroom	20 sessions: visual and auditory attention tasks, logical problem-solving tasks, social-problem solving tasks, academic skills, games	Our analysis indicated that significant intervention effects could be found in the behavioural manifestation of attentional and executive skills in the classroom setting among children (n = 30) who were evaluated as having moderate symptoms in the pre-intervention assessment. Positive effects of the intervention were also observed in arithmetic and reading skills. The severity level of pre-intervention attention and EF deficits did not moderate the results observed in the academic skills tests. The results of this study suggest that a combination of behavioural, cognitive and skills training methods applied in a school context can be effective in reducing attention and EF problems and enhancing the academic performance of children with attention and EF deficits.	Ja - Die Behandlung wirkte sich positiv auf die Aufmerksamkeit und die EF aus auf die akademischen Fähigkeiten aus, aber die Verbesserung der Aufmerksamkeit und der EF variierte je nach der anfänglichen Schwere des Problems.
Liew, Jeffrey; Cameron, Claire E.; Lockman, Jeffrey J.	Parts of the Whole: Motor and Behavioral Skills in Self-Regulation and Schooling Outcomes	2018													
Gil, Kamaldeep; Thompson-Hodgetts, Sandra	Self-Regulation in Fetal Alcohol Spectrum Disorder: A Concept Analysis	2018													
Kamrath, Barry; Brooker, Teresa	Improved Attitude and Achievement: A Case Study of an Elementary School Academic Advisement Intervention	2017													
Rosen, Sonia M.; Boyle, Joseph R.; Cariss, Kaitlyn; Forchell, Gina A.	Changing How We Think, Changing How We Learn: Scaffolding Executive Function Processes for Students with Learning Disabilities	2018	7th grade		16	20	36	Pre/Post Vergleich	Cued-Lecture Points (CLP), Total Lecture Points (TLP), Vocabulary Instances	keine Kontrollgruppe	strategic note-taking intervention	more efficient employment of EF skills	quizzes before and after lecture, 15min video lecture	Results indicate that the strategic note-taking intervention served as a scaffold, opening up new pathways for struggling students to access executive functions and flexibly deploy cognitive strategies. Importantly, how each student did so and what each student learned about her/himself as a learner in the process were dependent on the specific challenges presented by her/his learning disability.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Fuchs, Lynn S.; Malone, Amelia S.; Schumacher, Robin F.; Namkung, Jessica; Hamlett, Carol L.; Jordan, Nancy C.; Siegler, Robert S.; Gersten, Russell; Changas, Paul	Supported Self-Explaining during Fraction Intervention	2016													
Sugimura, Niwako; Rudolph, Karen D.	Temperamental Differences in Children's Reactions to Peer Victimization	2013	2nd grade	M=7.95 years	158	125	283	Comparison between boys and girls -> Gruppenvergleich	Social Experiences Questionnaire, Temperament in Middle Childhood Questionnaire, Children's Social Behaviour Scale, Short Mood and Feelings Questionnaire	keine Kontrollgruppe	Peer Victimization	children's temperament: aggression and depressive symptoms	Looking at predictors such as sex, victimization, inhibitory control, interactions	In girls but not in boys, findings revealed a significant interactive effect of overt victimization and inhibitory control on overt aggression. Findings also revealed a significant interactive effect of overt and relational victimization and negative emotionality on depressive symptoms in girls and a significant interactive effect of relational victimization and negative emotionality on depressive symptoms in boys, but the nature of these interactions differed across sex.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Cho, Eunsoo; Roberts, Garrett J.; Capri, Philip; Roberts, Greg; Mclak, Jeremy; Vaughn, Sharon	Cognitive Attributes, Attention, and Self-Efficacy of Adequate and Inadequate Responders in a Fourth Grade Reading Intervention	2015	4th grade	M= 9.65 years	92	112	204	Gruppenvergleich zwischen typical readers, adequate readers and inadequate readers	GMRT: Gates MacGinitie Reading Test, WJ III PC: Woodcock-Johnson Passage Comprehension, Kaufman Brief Intelligence subtest, WMTB-C, K-Sit 2 Verbal Knowledge Test, Rapid Letter Naming and Elision subtest, SWAN	Kontrollgruppe vorhanden	adequate/inadequate reading capabilities	cognitive attributes, attention and self-efficacy	multicomponent reading intervention: reading instruction for vocabulary, word reading and reading comprehension. 35min daily for 16 weeks. Also student feedback and increasing instructional time was given and 'does it make sense?' activity	The two inadequate responder groups demonstrated difficulties primarily with verbal knowledge and listening comprehension compared to typical readers and adequate responders. Phonological awareness and rapid naming differentiated the two inadequate responder groups. In addition, both inadequate responder groups showed more attention problems and low self-efficacy compared to typical readers.	Ja - ungenügende Leser haben auch ein schlechteres Arbeitsgedächtnis.
Savalano, Mackenzie E.; Lloyd, Blair P.; Hatton, Deborah D.	Efficacy of Using Vocabulary Flashcards in Braille	2017	3rd-6th grade		0	1	1	multiple-probe design Zusammenhang	score 0-2 for each word	keine Kontrollgruppe	vocabulary braille flashcards	definition recall and spelling	flashcard vocabulary instruction on correct definitions and correct spellings	we found that flashcard instruction was effective in teaching Peter the meanings of all 18 words, and that Peter was able to learn the correct spelling for 16 out of 18 words without any instruction related to spelling.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Röthlisberger, Marianne; Neuenschwander, Regula; Cimeli, Patrizia; Michel, Eva; Roebbers, Claudia M.	Improving Executive Functions in 5- and 6-year-olds: Evaluation of a Small Group Intervention in Prekindergarten and Kindergarten Children	2014	prekindergarten and kindergarten	5-6 years	67	78	135	pre-test/post-test: Gruppenvergleich zwischen intervention and control group and between group of 5-year-olds and 6-year-old children	Simple Flanker task, Mixed Flanker task, Complex Span Task	Kontrollgruppe vorhanden	executive functions (EF), working memory, interference control, cognitive flexibility	cognitive and social development with promoting school readiness	30 daily sessions for 6 weeks: tasks -> dimensional card sorting, Stroop, trail-marking	Results revealed that the small group intervention promoted gains in all three included components of executive functions: prekindergarten children substantially improved their working memory and cognitive flexibility processes, whereas significant training effects were found for the kindergarten children in interference control.	Ja

Cottone, Elizabeth; Chen, Wei-Bing; Brock, Laura. Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	The Evolution, Design and Implementation of the Minds in Motion Curriculum	2016	kindergarten and 1st grade	4.9 years - 7.7 years (M=6 years)	38	48	86	pre/post test (mehr Informationen nicht vorhanden, auch im 4. Paper des Symposiums)	NEPSY subtests (A Developmental Neuropsychological Assessment), Key Math3 Diagnostic Assessment, Woodcock-Johnson III, Test of Early Mathematics Ability, Social Skills Improvement System (SSIS)	keine Kontrollgruppe	Minds in Motion Program	low fine motor skills	4 days a week for 28 weeks, 45min per day: arts-and-crafts activities, games, plays, paper and pencil activities.	Ergebnisse fehlen (sind in einem anderen Paper des Symposiums).	Nein -> keine Kontrollgruppe
Passmore, S.; Jones, L.	A Review of the Sustainability and Impact of a Healthy Lifestyles Programme in Primary Schools 2-5 Years after the Intervention Phase	2019													
Quinn, David M.; Kim, James S.; Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	Predictors and Moderators of Teacher Learning and Changes in Practice: Evidence from a Randomized Trial of a Teacher-Adapted Literacy Program	2016	4th grade				27 schools (!)	Traditional READS program vs Adaptive READS program -> Gruppenvergleich	survey, principal component analysis	Kontrollgruppe vorhanden	teacher-related learning	Literacy/reading skills (Leseverständnis)	traditional READS: books with a tri-fold which leads students through the book with READS. Adaptive READS: summer reading process	For teachers experienced with a particular set of instructional practices, a collaborative, adaptive approach may be preferable to a fidelity-based approach, a finding that is consistent with other research comparing fidelity and adaptive approaches to implementing evidence-based literacy programs	Nein -> keine Tests
Iyengar, Radhika; Kam, Alak; Chagotra, Rorie	Applying a Reading Program Based on Cognitive Science in Rural Areas of Malawi: Preliminary Results	2016	1st-5th grade				112	Gruppenvergleich zwischen intervention und Kontrollgruppe; pre / post	Early Grade Reading Assessment (EGRA)	Kontrollgruppe vorhanden	Reading Program: learning package	reading fluency	4 training over 6 months: recognition of letters, text decoding, letter sounds, comprehension	improvement in knowledge of letter sounds	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Fuchs, Lynn S.; Schumacher, Robin F.; Sterba, Sonya K.; Long, Jessica; Namkung, Jessica; Malone, Amelia; Hamlett, Carol L.; Jordan, Nancy C.; Gersten, Russell; Siegler, Robert S.; Changas, Paul	Does Working Memory Moderate the Effects of Fraction Intervention? An Aptitude-Treatment Interaction	2015	4th grade				243			Kontrollgruppe vorhanden	Working Memory (WM)	fraction knowledge	12 weeks		gleiche Studie wie Studie 65
Fuchs, Lynn S.; Schumacher, Robin F.; Long, Jessica; Namkung, Jessica; Hamlett, Carol L.; Crino, Paul T.; Jordan, Nancy C.; Siegler, Robert; Gersten, Russell; Changas, Paul	Improving At-Risk Learners' Understanding of Fractions	2015													gleiche Studie wie Studie 71
de Greeff, J. W.; Hartman, E.; Mullender-Wijnsma, M. J.; Bosker, R. J.; Doolgaard, S.; Vlascher, C.	Long-Term Effects of Physically Active Academic Lessons on Physical Fitness and Executive Functions in Primary School Children	2016	2nd and 3rd grade	8.1 years	273	226	499	Gruppenvergleich, Pre/post test	10x5m shuttle run (SR), 20m endurance SR, Standing broad jump (SBJ), sit-ups, handgrip strength, Golden Stroop Test, Digit Span backward and visual span backward test	Kontrollgruppe vorhanden (n=250)	physical activity lessons	health: cardiovascular fitness, muscular fitness and EF	2 years, 22 weeks per year, 3x per week, 20-30min per lesson: jogging, hopping, marching, exercise for mathematical tasks, exercises for language tasks	Results showed a larger improvement in speed/coordination (B=-0.70, P=0.002) and a lower improvement in static strength (B=-0.92, P<0.001) for the intervention group compared with the control group. The current lessons did not result in a significant change in executive functions.	Ja
Hurschler Lichtsteiner, Sibylle; Wickl, Werner; Fainmann, Peter	Impact of Handwriting Training on Fluency, Spelling and Text Quality among Third Graders	2018	3rd grade	7.5-10.2 years (m=9 years)	89	86	175	pre-test/post-test/follow-up after 3 months und Gruppenvergleich zwischen 4 Gruppen	software: CSWin and Working Memory Test AGTB-5, Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI), Salzburger Rechtschreibtest II, Ko-Text, Restless	Kontrollgruppe vorhanden (n=27)	handwriting training	fluency, spelling and text quality	20 sessions: each 15 minutes for 5 weeks: handwriting movements, copy sentences, dictation on tablet, writing texts, copying task	As handwriting automatically (measured on the digitizing tablet) was already high at the beginning of the study, the intervention was not able to improve it further. In consequence, an intervention effect on the quality of composed texts was not observed. Instead, text quality was predicted by working memory, fluency, spelling, and gender irrespective of the intervention.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Strawhacker, Amanda; Lee, Melissa; Bers, Marina Unaschi	Teaching Tools, Teachers' Rules: Exploring the Impact of Teaching Styles on Young Children's Programming Knowledge in ScratchJr	2018	kindergarten-3rd grade				222		Grasha-Rechmann Teaching Styles Inventory	keine Kontrollgruppe	teaching styles	computer programming knowledge in ScratchJr	2-7 lessons on Scratch Jr; watch videos on youtube about the program, multiple choice tasks, fix tasks, circle the block tasks, match the program tasks	Results from this descriptive, exploratory study show that all students were successful in attaining foundational ScratchJr programming comprehension. Statistically significant findings revealed higher programming achievement in students whose educators demonstrated flexibility in lesson planning, responsiveness to student needs, technological content expertise, and concern for developing students' independent thinking.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Cunningham, James; Sood, Krishan	How Effective Are Working Memory Training Interventions at Improving Maths in Schools: A Study into the Efficacy of Working Memory Training in Children Aged 9 and 10 in a Junior School?	2018													
Justicia-Gallano, M. José; Martín-Puga, M. Eva; Linares, Rocío; Pelegrina, Santiago	Math Anxiety and Math Performance in Children: The Mediating Roles of Working Memory and Math Self-Concept	2017		8-12 years (m=9.44 years)	86	81	167	Zusammenhang	Woodcock-Munoz III Tests of Achievement, Differential and General Aptitude Test Battery, Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS), Strait-Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C), Self-Description Questionnaire, digit span backward task	keine Kontrollgruppe	working memory and math-self concept	math anxiety and math performance	2 sessions: set of questionnaires for math and trait anxiety; measures of math fluency and problem-solving	Results indicated that both mediators (working memory and math self-concept) contributed to explaining the relationship between math anxiety and math achievement, the current results show that WM mediated the relationship between math anxiety and different math outcomes such as math fluency, problem-solving, and teacher-graded math achievement.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Stevenson, Claire E.	Role of Working Memory and Strategy-Use in Feedback Effects on Children's Progression in Analogy Solving: An Explanatory Item Response Theory Account	2017	kindergarten, 1st-4th grade	5-10 years (m=7 years 3 months)	625	374	999	pretest-training-posttest: Gruppenvergleich	Anima Logica, Revised Amsterdam Children's Intelligence Test, Standard Progressive Matrices, age-appropriate verbal memory test	Kontrollgruppe vorhanden (n=371)	Working memory and strategy-use in feedback effects	analogy solving	4 sessions either on tutoring feedback, multiple try or no feedback:	The results indicate that tutoring feedback leads to the greatest performance gains; however, this was moderated by working memory and ability level. Children who initially used less advanced strategies benefited more from each type of feedback than children who used advanced strategies at pretest. Higher working memory scores were linked to greater benefit from tutoring feedback or no feedback, whereas learning gains in the multiple try condition were not related to working memory. The higher a child's working memory score the greater gains made in analogy solving after receiving interactive tutoring feedback.	Ja

Powell, Sarah R.; Cirino, Paul T.; Malone, Amelia S.	Child-Level Predictors of Responsiveness to Evidence-Based Mathematics Intervention	2017	2nd grade		100	150	250	pre/post test und Gruppenvergleich	WASI, subtests of SecondGrade Calculations Battery, Story Problems, Matrix Reasoning, SWAN (strength and weaknesses of ADHD symptoms and normal behaviour), Woodcock-Johnson III visual matching, Working memory test battery for children, Woodcock Diagnostic Reading Battery Listening Comprehension, Number Line Estimation	Kontrollgruppe vorhanden (n=69)	mathematics intervention	responsiveness	calculations and word problem: 34 lessons over 17 weeks: number families, counting strategies, subtraction facts.	Path analyses indicated that scores on working memory and language comprehension assessments moderated responsiveness to calculation intervention. No moderators were identified for responsiveness to word-problem intervention. Across both intervention groups and the control group, attentive behavior predicted both outcomes. Initial calculation skill predicted the calculation outcome, and initial language comprehension predicted word-problem outcomes. These results indicate that screening for calculation intervention should include a focus on working memory, language comprehension, attentive behavior, and calculations.	Nein --> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Purpura, David J.; Ganley, Colleen; Society for Research on Educational Effectiveness (SREE)	Integrating Non-Mathematical Domains into Mathematical Development: Key Factors to Consider in Constructing Effective Interventions	2016	kindergarten and 2nd grade	4-7 years (n=5,54 years)	51.80%	48.20%	199	Zusammenhang	Expressive One-word Picture Vocabulary Test, Last-Word Verbal Working Memory Test, Woodcock-Johnson III calculation subtest	keine Kontrollgruppe	non-mathematical domains: working memory and language	mathematical development	verbal counting, one-to-one counting, cardinality, number comparison, subitizing, set comparison, number order, numeral identification, story problems	The results of this study suggest that both language skills and working memory are related to a range of early mathematics skills. Although both domains are correlated with all early mathematics skills that were assessed, the nature of these relations differs when accounting for the other domain and controlling for background variables. Notably, language skills appear to have a general relation to early mathematics skills because it was significantly related to nearly all early mathematics skills that were assessed. In contrast, working memory has a specific relation to aspects of early mathematics because it was significantly related to only a few individual mathematics skills	Nein --> keine Kontrollgruppe
Arroyo, Ivon; Royer, James M.; Woolf, Beverly P.	Using an Intelligent Tutor and Math Fluency Training to Improve Math Performance	2012	7th and 8th grade		88	84	172	Gruppenvergleich	mock standardized tests	Kontrollgruppe vorhanden	intelligent tutors (computer software)	math performance	Wayang Tutoring software: choose solution from a list of options with immediate feedback / math fluency treatment: 40 math facts, answer questions correctly (accuracy and speed), say answer out loud.	We discovered that both interventions appear to complement one another, impacting math achievement. Results suggest that training both strategy and fluency provide an advantage in accuracy and speed at answering math problems, due to more available memory capacity. Mathematics fluency has an impact on students' cognitive resources that are needed for more difficult (computationally intensive) math problems.	Nein --> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
O'Callaghan, Paul; McIvor, Aimee; McVeigh, Claire; Rushe, Teresa	A Randomized Controlled Trial of an Early-intervention, Computer-Based Literacy Program to Boost Phonological Skills in 4- to 6-year-old Children	2016	1st and 2nd grade	4-6 years	79	47	126	Gruppenvergleich / post-test and 2 month follow up	Phonological Assessment Battery 2nd edition (PHAB-2)	Kontrollgruppe vorhanden (n=49)	computer-based literacy program	phonological skills	Lexia Reading Core5 for 8 weeks, 20-30min sessions: exercises in phonological awareness, phonics, fluency, vocabulary and comprehension	Analysis of the 2-month follow-up of the intervention group found that all group treatment gains were maintained. However, improvements were not uniform among the intervention group with 35% failing to make progress despite access to support. Post-hoc analysis revealed that higher TO phonological working memory scores predicted improvements made in phonological skills.	Ja - Eine Post-hoc-Analyse ergab, dass höhere TO-Werte des phonologischen Arbeitsgedächtnisses sagen eine Verbesserung der phonologischen Fähigkeiten voraus.
Westensko, Aria; Meyer-Packenham, Patricia S.; Child, Barbara	An Iceberg Model for Improving Mathematical Understanding and Mindset or Disposition: An Individualized Summer Intervention Program	2017													
Bianco, Federica; Lecce, Serena	Translating Child Development Research into Practice: Can Teachers Foster Children's Theory of Mind in Primary School?	2016		8-9 years	36	36	72	pre/post test and 2 months follow up; Gruppenvergleich zwischen intervention und control group	reading comprehension battery, Strange Stories Task	Kontrollgruppe vorhanden (n=38)	Theory of Mind (ToM) training program	children's academic and social adjustment	conversations about mental state: conversations about two stories and two language exercises; write answers to questions; positive and corrective feedback was given	The ToM group improved ToM skills significantly more than the control group both in the short and in the long term.	Nein --> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Liu, Duo; Chung, Kevin K. H.; McBride, Catherine	The Role of SES in Chinese (L1) and English (L2) Word Reading in Chinese-Speaking Kindergartners	2016	kindergarten				199	Zusammenhang	parent questionnaire, 8-point scale for income, Chinese syllable deletion task, sentence imitation task and forward digit span task, backward digit span task, Peabody Picture Vocabulary Test, Hang Kong Test of Specific Learning Difficulties in Reading and Writing	keine Kontrollgruppe	socioeconomic status (SES)	word reading	nicht vorhanden	the effect of SES on Chinese word reading became nonsignificant when these control variables were included. Moreover, phonological awareness showed a full mediating effect on the relationship between SES and Chinese word reading. Both phonological awareness and vocabulary were found to partially mediate the association between SES and English word reading.	Nein --> keine Kontrollgruppe
Portowitz, Adena; Peppler, Kylie A.; Downton, Mike	In Harmony: A Technology-Based Music Education Model to Enhance Musical Understanding and General Learning Skills	2014		9-10 years	unbekannt	unbekannt	84	Pre/post Vergleich zwischen Experiment und Kontrollgruppe	Rey Complex Figure Test, MANOVA, drawing task, TLE software for mouse recording	Kontrollgruppe vorhanden (n=22)	music education model in Harmony	musical understanding and learning skills; working memory, self-regulation, cognitive flexibility	32 hours of music training: creative and applicative tasks with music songs:	The results indicate a significant post-intervention improvement in memory measurements in the American and Israeli experimental groups. Memory scores in the control group did not improve over time, and even declined slightly. The post-intervention drawings reveal improvements in the child's organizational strategies, which enabled him/her to better recognize a large-scale structure and place the remaining graphic representations correctly within it... that the In Harmony program provided a forum in which children, irrespective of cultural and socio-economic backgrounds, may develop working memory skills.	Nein --> keine Kontrollgruppe
Colmar, Susan; Davis, Nash; Shalton, Linda	A Pilot Classroom-Based Study of Attention and Working Memory Strategies for Primary-Aged Students	2016													Ja

Griffin, Tania L.; Clarke, Joanna; L. Lapostolle, Emma R.; Pullen, Miranda J.; Passmore, Sandra; Adib, Farhana	Teacher Experiences of Delivering an Obesity Prevention Programme (The WAVES Study Intervention) in a Primary School Setting	2016	2nd grade	6-7 years			14 teachers	Descriptive-interpretive qualitative study	interviews	keine Kontrollgruppe	obesity prevention program (The WAVES)	physical activity and nutrition	2 years intervention, implementing program in school curriculum: key elements on healthy eating, physical activity. Extra 30 min physical activity on a school day, three cooking workshops, Villa Vitality run and signposting sheets	Teachers recognised the importance of obesity prevention in primary schools. They reported positively on aspects of the intervention, in particular its flexibility and the ready-prepared materials. Time constraints and gaining support of parents were seen as key challenges to intervention delivery. Teachers were positive about the intervention, acknowledging its importance, and the effects it had on the children and their families. (Relative Advantage). One intervention component (Villa Vitality) was particularly well received as it was seen to draw together the key messages (increased physical activity and improved nutrition) and provided the opportunity for children to practice healthy lifestyle behaviours in an inspirational setting outside the classroom.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Morino-Marban, Rafael; Mavrova-Veova, Daniela; Espandez-Rodriguez, Emilio; Estrada-Francisco, Yvoni; Vilchez-Jesus	Effect of a Physical Education-Based Stretching Programme on Sit-and-Reach Score and Its Posterior Reduction in Elementary Schoolchildren	2015	1st grade	5-6 years	19	26	45	Gruppenvergleich: pre-test/post-test/re-test	sit-and-reach test (SR), body-mass-, ANOVA	Kontrollgruppe vorhanden (N=22)	stretching programme	flexibility level	1-minute stretching programme 2x per week for 8 weeks and 5 week detraining period. Programme: standing with feet together, sitting with feet together, etc).	The results of the two-way ANOVA showed that the intervention programme increased significantly the students' sit-and-reach scores ($p < 0.001$). However, after 5 weeks of detraining, children's flexibility reverted back to the baseline levels ($p > 0.05$).	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen, körperliche Flexibilität
Vernon-Feagans, Lynne; Gurrett, Peter; Patricia Wilboughby, Michael	Predictors of Behavioral Regulation in Kindergarten: Household Chaos, Parenting, and Early Executive Functions	2016													
Popov, Nikolay, Ed.; Wechsler, Chad, Ed.; Farnac, Maria-Stuphic, Ed.; Hilton, Gillian, Ed.; Ogunlaye, James, Ed.; Mwanuzi, Paulina, Ed.; Bulgarina, Oryonovna, Ed.; Education Society, (ICES)	Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide. BCES Conference Books, Volume 13. Number 1	2016													
Woodward, Jenny; Sabata, Dink; Pike, Jay; Mervin, Ryan	Interventions to Increase Free School Meal Take-Up	2015													
Salmimen, Jonna; Lonnqvist, Tuula; Räsänen-Pekka, Aino; Nikku	Preventive Support for Kindergarteners Most At-Risk for Mathematics Difficulties: Computer-Assisted Intervention	2015	kindergarten	M= 6.6 years	6	11	17	Gruppenvergleich zwischen zwei intervention groups	Corsi blocks task, nonword repetition task, Early Numeracy Test, paper-and-pencil test, Rapid serial naming test.	Kontrollgruppe vorhanden	computer-programmes: GraphoGame Math (GGM) and Number Race (NR)	early number skills: verbal counting, object counting, basic arithmetic	3 weeks, 10-15min per day with one math computer programme	the results indicated significant intervention effects for verbal counting Wilcoxon ES (r) = 0.46, and dot counting fluency, $r = 0.52$, when practiced with GraphoGame Math, as well as for basic arithmetic, $r = 0.63$, when practiced with Number Race. The findings suggest that a targeted computerized practice can produce specific training effects in kindergarteners most at-risk for mathematics difficulties.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Pears, Katherine C.; Fisher, Philip, A.; Bruce-Jacques, Kim; Hyoun, S.; Vondra, Karen	Early Elementary School Adjustment of Maltreated Children in Foster Care: The Roles of Inhibitory Control and Caregiver Involvement	2010	kindergarten and 1st grade	3-6 years (n= 5.8 years)	47%	53%	141	Zusammenhang und Vergleich zwischen Pflegekindern und Nicht-Pflegekindern (Kontrollgruppe)	teacher report (scale 1-5), Teacher Social Competence Scale, Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire for Young Children-Teacher Version, Walker-McConnell Scales of Social Competence, Emotion Regulation Checklist, Seattle Personality Questionnaire, Stroop Task, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-revised (WPSI-R)	Kontrollgruppe vorhanden (n=56)	inhibitory control and caregiver involvement	academic and socio-emotional competence	nicht vorhanden	The maltreated foster children performed more poorly in academic and social-emotional competence. Inhibitory control fully mediated the association of maltreatment and foster placement with academic competence, whereas inhibitory control and caregiver involvement mediated their association with social-emotional competence. The	Nein -> kein Handlungskonzept

Zhang, Dake; Xin, Yan-Ding ; Huang, Guishu ; Ding, Yi	Improving Multiplication Strategic Development in Children with Math Difficulties	2014	third grade	9 years	1	2	3	pre/post test	1x1-digit multiplication calculation test and 1x2 digit multiplication calculation	keine Kontrollgruppe	strategic training programme	mathematical skills: multiplication problems	task assignment and OFSD (own strategy, feedback, self-explanation and demonstration): incorrect operations, unitary counting, double counting, addition, decomposition, direct retrieval and multiplication algorithm	The results showed that the three participants began the intervention at different strategic developmental levels and consequently were given differentiated tasks to promote their strategic development during the intervention. In response to the intervention, the three participants improved their problem-solving accuracy, use of advanced strategies, and flexibility in choosing backup strategies.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Abadzi, Helen	How to Improve Schooling Outcomes in Low-Income Countries? the Challenges and Hopes of Cognitive Neuroscience	2014									recalling information with cognitive networks	long-term memory			Literature Review
Rittle-Johnson, Bethany; Slaf, Jon ; Dunlos, Kelley	Developing Procedural Flexibility: Are Novices Prepared to Learn from Comparing Procedures?	2012													
Pease, Caterina; Eisenbaum, Avery ; Cova, Claudia ; Marchetti, Rosalba ; Bellucci, Maria	Benefits of Multi-Sports Physical Education in the Elementary School Context	2014		10-11 years			125 (n=62)	pre/post test, Gruppenvergleich zwischen Kontroll und Experimentgruppe	Multivariate Analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis (ANOVA)	Kontrollgruppe vorhanden	multi-sports physical education (PE)	physical and mental health	8 month programme: pre-tumbling, rhythmic gymnastics, ball games, dexterity circuits	The results demonstrated that the multi-sports approach to PE induced more pronounced improvements in aerobic fitness and kinesthetic discrimination ability, as well as small but significant improvements in task orientation, ego orientation and social self-efficacy, when compared to traditional PE taught by a generalist.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
Autin, Frederique; Croizet, Jean-Claude	Improving Working Memory Efficiency by Reframing Metacognitive Interpretation of Task Difficulty	2013	8th grade	11-42 years	60/66/38	51/65/30	Studie 1: 111 / Studie 2: 131 / Studie 3: 68	Gruppenvergleich	anagram task, listening span task, ANOVA	2 Kontrollgruppen vorhanden	psychological intervention	working memory efficiency	10 min intervention to reframe metacognitive interpretation of difficulty: 10 min anagram task, listening task, reading comprehension test, personality decisions, self-descriptio ask	The intervention improved children's working memory span and reading comprehension and also reduced the accessibility of self-related thoughts of incompetence. Our findings showed that this 10-min reframing intervention was successful in improving children's working memory span. We also found that these cognitive gains were especially observed when the cognitive demand of the task was high, that is, when difficulty was at its maximum.	Ja
Eather, Narelle; Morgan, Philip ; L. Luthers, David D.	Feasibility and Preliminary Efficacy of the Fit4Fun Intervention for Improving Physical Fitness in a Sample of Primary School Children: A Pilot Study	2014		10-9 years	29	19	48	pre/post test, Gruppenvergleich und 10 week follow up test	steps/day, sit-up test, push-up test, basketball, squat, sit and reach, shoulder stretch test, 20m shuttle test, height and weight, analysis of covariance	Kontrollgruppe vorhanden (n=17)	Fit4Fun intervention	physical fitness and physical activity (PA)	8 week programme: 60/1min health and physical education lessons, break-time activity, home fitness programme	Children in the intervention group improved in all HRF measures with significant group x time effects observed in the seven-stage sit-up test, the sit and reach tests and the wall squat tests. No significant group x time effect was found in the beep test, basketball throw, P1measure or psychological measures. The control group did not display significant within-group effects for any measure.	Nein -> keine EF in den unabhängigen und abhängigen Variablen
M. Pallar, Sarah L.	A Meta-Analysis of School-Wide Positive Behavior Support: An Exploratory Study Using Single-Case Synthesis	2013									School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS)	frequency of problem behaviour			Literature Review
Steinbrecher, Trieha D.; Fox, Robert ; Mahal, Stephanie A. ; Serna, Loretta ; McKeown, Patrice	All You Need is Patience and Flexibility: Administrators' Perspectives on Special Educator Knowledge and Skills	2020					5 school administrators	Zusammenhang	interviews	keine Kontrollgruppe	special education practices	skills and knowledge		Nearly all administrators indicated that special educators need to know special education policy and procedures. Administrators in this study noted the importance of collaboration for beginning special educators and acknowledged that special educators must work with general education teachers and other service providers to be an effective teacher and build community.	Nein -> keine Kontrollgruppe
Dahlin, Karin I. E.	Effects of Working Memory Training on Reading in Children with Special Needs	2011	3rd-5th grade	9-12 years	11	46	57	pre/post test and follow up	Raven's Coloured Progressive Matrices, digit span task from WISC-III, Span Bord from (WAIS-N), stroop task, reading task, phonological non-word reading test, orthographic variation test	Kontrollgruppe vorhanden (n=15)	Working memory training	reading skills	5 weeks, 30-40 min daily: computerised training program with visuo-spatial and verbal working memory tasks, verbal feedback	Working memory measures were found to be related with children's word reading and reading comprehension. The results show that working memory can be seen as a crucial factor in the reading development of literacy among children with special needs, and that interventions to improve working memory may help children becoming more proficient in reading comprehension.	Ja